

Kitlelerin Zihnini Şekillendirmek: Nazi Almanya'sında Goebbels'in Propaganda Stratejileri

Makale Türü

Araştırma Makalesi

Yazının Geliş Tarihi

12/01/2026

Kabul Tarihi

28/01/2026

Funda Buse Karaduman

İstanbul Üniversitesi-Uluslararası İlişkiler

E-posta: karadumanfundabuse@gmail.com

ORCID: 0009-0002-8636-5328

Sinem Ayanoglu Tepekozcan

Yalova Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

E-posta: sinem.ayanoglu@yalova.edu.tr

ORCID: 0000-0002-4381-283X

Öz

Amaç: Propaganda, tarihte ve günümüzde hala güncelliğini koruyan ve ilgi uyandıran bir akademik araştırma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, propaganda dendiğinde akla ilk gelen Nazi Almanya'sı dönemindeki propaganda faaliyetlerinin siyasal ve toplumsal yapılar üzerindeki etkilerini Hitlerin propaganda bakanı olarak bilinen Joseph Goebbels'in stratejileri üzerinden analiz etmeyi amaçlamaktadır. 1933-1945 yılları arasında, Goebbels'in liderliğinde kurumsallaşan propaganda mekanizmasının medya, eğitim ve sanat aracılığıyla Nazi ideolojisinin toplumun tüm katmanlarına nasıl yayıldığını ortaya koymayı hedeflemektedir. **Tasarım/Yöntem:** Çalışmada, propaganda uygulamalarının nasıl bir lider kültü inşa ettiği, antisemitist düşünceleri nasıl normalleştirdiği ve savaş politikalarını nasıl meşrulaştırdığı irdelenmektedir. Nitel araştırma yöntemine dayanan bu analiz, Nazi propagandasının bir halkı nasıl dönüştürdüğünü ve

tarihsel bir insanlık suçunun parçası haline getirdiğini çok boyutlu bir perspektifle ortaya koymaktadır. Nazi Almanyası'ndaki propaganda uygulamalarının kitlelerin düşünce yapısına nasıl etki ettiğini incelemek amacıyla seçilmiş alt grupları olarak, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP) alt örgütleri, azınlık gruplar ve dönemin sıradan vatandaşları üzerinde yapılan çözümler, propagandanın farklı sosyal gruplar üzerindeki etkisini gözler önüne sermektedir. Bulgular: Çalışmada, Nazi Almanyası'nda Goebbels liderliğinde yürütülen propaganda faaliyetlerinin, toplumun tüm kesimlerinde Nazi ideolojisinin yayılmasına, lider kültürünün inşasına ve savaş politikalarının meşrulaştırılmasına doğrudan hizmet ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Sınırlılıklar: Bu araştırma, yalnızca tarihsel belgeler ve ikincil kaynaklar üzerinden yürütülmüş olup, dönemin bireysel tanıklıklarına ya da karşıt propaganda verilerine doğrudan ulaşamamıştır. Özgünlük/Değer: Çalışma, Goebbels'in propaganda ilkelerini teorik çerçeveye birleştirerek Nazi Almanyası'ndaki ideolojik dönüşümün arkasındaki stratejik iletişim tekniklerini çok boyutlu bir bakış açısıyla ortaya koymasından dolayı özgün bir katkı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Propaganda, Nazi Propagandası, Goebbels, Hitler, Siyasal Algı

Shaping the Minds of the Masses: Goebbels' Propaganda Strategies in Nazi Germany

Abstract

Purpose: Propaganda is still a current and intriguing topic of academic research. This study aims to analyze the political and social impacts of propaganda during the Nazi era, through the strategies of Joseph Goebbels, Hitler's Minister of Propaganda. It seeks to demonstrate how the institutionalized propa-

ganda mechanism under Goebbels' leadership between 1933 and 1945 facilitated the dissemination of Nazi ideology across all layers of society via media, education, and art. Design/Methodology: The study examines how propaganda helped construct a cult of leadership, normalize antisemitic ideologies, and legitimize war policies. Based on a qualitative research method, this analysis provides a multidimensional perspective on how Nazi propaganda transformed an entire nation and contributed to one of the gravest crimes against humanity in history. By analyzing selected subgroups—including National Socialist German Workers' Party (NSDAP) subsidiary organizations, minorities, and ordinary citizens—the study illustrates the varied effects of propaganda on different segments of society. Findings: The study concludes that propaganda under Goebbels' leadership directly served the dissemination of Nazi ideology across all social strata, the construction of a leader cult, and the legitimization of militaristic policies. Limitations: This research relies solely on historical documents and secondary sources; it lacks access to personal testimonies or counter-propaganda materials from the era, which could have offered a more nuanced perspective. Originality/Value: By integrating Goebbels' propaganda principles with a theoretical framework, the study offers an original contribution by presenting the strategic communication techniques behind the ideological transformation of Nazi Germany from a comprehensive and multidimensional perspective.

Keywords: Propaganda, Nazi Propaganda, Goebbels, Hitler, Political Perception.

Giriş

Propagandanın tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanın sosyal ve siyasal bir varlık olması, insanların bir arada yaşamaya başladığı ilk dönemlerden itibaren ikna tekniklerinin ve dolayısıyla propagandanın varlığını kaçınılmaz kılmıştır. İnsan topluluklarının bulunduğu her yerde siyaset, siyasetin özünde ise iktidar olma ve kitleleri etkileme amacı yer almıştır. Bu amaca hizmet eden propaganda, tarihsel süreç içerisinde farklı biçimlerde kullanılmış; kavramsal niteliği ise zaman içinde önemli dönüşümler geçirmiştir. İlk kez 16. yüzyılda dinsel bir kurum bağlamında kullanılan propaganda kavramı, 18. yüzyılın sonlarından itibaren siyasal bir kimlik kazanarak politik faaliyetleri etkileyen güçlü bir araç hâline gelmiştir (Çetin, 2014). Özellikle savaş dönemlerinde psikolojik üstünlük kurma hedefiyle propaganda, yalnızca bilgi aktaran bir iletişim biçimi olmaktan çıkarak; manipülasyon, yönlendirme ve algı yönetimi unsurlarıyla desteklenen etkili bir siyasal araç hâline gelmiştir (Ataş, 2019).

Propagandayı en etkin ve sistematik biçimde kullanan siyasal aktörlerden biri Adolf Hitler olmuştur. Hitler'in Alman ırkının üstünlüğüne dayanan Nasyonal Sosyalist ideolojisi doğrultusunda elde ettiği siyasal başarı, antisemitizmin kurumsallaşmasıyla sonuçlanan yıkıcı bir tarihsel süreci beraberinde getirmiştir. Bu ideolojinin Alman toplumunun geniş kesimlerince benimsenmesinde propagandanın merkezi bir rol oynadığı görülmektedir. Bu durumu erken dönemde fark eden Hitler, dünyada bir ilk olarak Propaganda Bakanlığı'nı kurmuş ve bu kurumun başına Joseph Goebbels'i getirmiştir (Şimşek, 2023).

Goebbels, kitle iletişim araçlarından sanata ve eğitime kadar geniş bir alanda propaganda tekniklerini sistemli biçimde kullanarak ideolojik bir seferberlik yaratmıştır. Bu süreçte propaganda, yalnızca destekleyici bir unsur değil; Hitler'in karizmatik bir lider figürü olarak inşa edilmesinde ve Nazi ideolojisinin

meşrulaştırılmasında belirleyici bir araç hâline gelmiştir. Bu çalışma, Nazi propagandası literatüründe sıklıkla ele alınan propaganda araçları, söylemler ve ideolojik yönelimler üzerine yapılan çalışmalardan farklı olarak, Joseph Goebbels'in propaganda anlayışını yalnızca uygulayıcı bir pratik olarak değil, propaganda kavramının anlam dünyasını dönüştüren bir siyasal iletişim modeli olarak ele almaktadır. Mevcut literatürde Nazi propagandası çoğunlukla medya araçları, antisemitizm ya da lider kültürü bağlamında incelenirken, bu araştırma Goebbels'in propagandayı nasıl merkezileştirdiğini, ideoloji–devlet–birey ilişkisini hangi iletişim stratejileri üzerinden yeniden kurduğunu ve propagandayı modern siyasal iktidarın kurucu bir unsuru hâline nasıl getirdiğini tartışmaktadır. Bu yönüyle çalışma, propagandayı yalnızca tarihsel bir olgu olarak değil, siyasal iktidarın meşruiyet üretme ve toplumsal rıza inşa etme süreçlerinin temel bir bileşeni olarak ele alarak literatüre kavramsal bir katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bu araştırma, Nazi Almanyası'nda propagandanın ideolojik bir araç olarak nasıl işlev gördüğünü Joseph Goebbels'in propaganda stratejileri üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışma üç temel sorunsal etrafında şekillenmektedir. Birinci olarak, propagandanın Nazi iktidarı altında hangi siyasal ve ideolojik işlevleri üstlendiği ve toplumsal seferberlik sürecinde nasıl merkezi bir rol oynadığı tartışılmaktadır. İkinci olarak, Joseph Goebbels'in propaganda kavramına yaklaşımı ele alınarak, propagandanın yalnızca bir iletişim tekniği olmaktan çıkarılıp ideolojik inşa, meşruiyet üretimi ve kitle davranışlarını yönlendirme aracı hâline nasıl dönüştürüldüğü incelenmektedir. Bu kapsamda Goebbels'in propaganda anlayışının, propaganda kavramının anlam genişlemesine ve modern siyasal iletişim pratiklerinin biçimlenmesine katkısı değerlendirilmektedir. Üçüncü olarak ise, Nazi propagandasının merkezinde yer alan birey–devlet ilişkisi ele alınmakta; propagandanın hangi ideolojik çerçeve içinde konumlandırıldığı ve bireyin bu yapı içerisinde nasıl yeniden tanımlan-

dığı tartışılmaktadır. Bu doğrultuda çalışma, propagandanın yalnızca rejimi destekleyen bir araç değil, totaliter ideolojinin toplumsal alanda yeniden üretilmesini sağlayan kurucu bir mekanizma olduğunu ortaya koymayı hedeflemektedir.

Kavramsal Çerçeve

Propaganda

Propaganda kavramı bitkinin filizlerini yeni bitkiler üretmek için yeniden toprağa dikilmesi anlamına gelen Latince "Propagere" kelimesinden türetilmiştir. Amaç belirli fikirleri yeşertmek ve yaymaktır (Geçikli, 2012:266). Türk Dil Kurumu'na göre ise propaganda "Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma; yaymaca" anlamına gelmektedir (Türk Dil Kurumu, t.y.). Daha geniş bir perspektiften ise propaganda, bir birey ya da grubun başka birey ya da grupların tutumlarını şekillendirmek, değiştirmek ya da kontrol altına almak ve olaylar karşısındaki tepkilerinin kendi amaçlarıyla paralel olması için kitle iletişim araçlarından yardım alarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerdir (Qualter, 1980).

Kavram olarak propaganda, tarihte ilk kez 1622 yılında Roma'da kurulan ve Katolik Kilisesi'ni diğer kiliselere karşı savunmayı amaçlayan Sacra Congregatio de Propaganda Fide (İmanı ve itikadı yayma cemiyeti) adlı oluşumun ismiyle karşımıza çıkmakta; bu cemiyet, propagandayı bir araç olarak kullandığını açıkça ilan etmektedir (Qualter, 1980). Sosyolojik açıdan propaganda, yapay olarak üretilmiş fikirlerin farklı mezhep ve inanç gruplarına karşı kullanılmasını ifade eden bir kavram olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda, ilk sistematik kullanımının Katolik Kilisesi'ne dayandığı, ancak tarihsel süreç içerisinde farklı anlam katmanları kazanarak günümüzdeki şeklini aldığı söylenebilir.

Akademik anlamda propaganda üzerine ilk kapsam-

lı çalışmaları gerçekleştiren Amerikalı siyaset bilimci Harold D. Lasswell'e göre propaganda, bireylerin eylem ve davranışlarını etkilemeye yönelik bir teknik olarak tanımlanmaktadır. Lasswell, propaganda'yı belirli bir fikrin, doktrinin ya da inanılması istenen düşüncenin hedef kitleye yoğun ve sistematik biçimde aktarılması süreci olarak değerlendirmektedir (akt. Yaylagül, 2018, s.54).

Labin'e göre ise propaganda genel anlamda iki temel amaca hizmet etmektedir. Bunlardan ilki, hâlihazırda kazanılmış bireylerin mevcut düşüncelerini daha ileri bir düzeye taşımaktır. İkinci amaç ise henüz kazanılmamış bireylerin fikirlerinin istenilen yönde şekillendirilmesidir. Bu durum, bireylerin propaganda süreçlerinde manipülasyon ve telkine açık olduklarını göstermektedir (akt. Çakı, 2018a, s.76). Bununla birlikte, propagandada verilen mesajlar tartışılmaz, yorumlanmaz, içeriği olduğu gibi kabul edilir ve benimsenir. Ancak propaganda faaliyetlerinin toplumların yapısına, siyasi kültürlerine, mazilerine ve zamanın ihtiyaçlarına göre şekillenmesi gerektiği aksi takdirde hedeflenen toplumda istenen etkiyi yaratmayacağı hatta başarısız bile olabileceği unutulmalıdır.

Jacques Ellul'e göre ise propaganda, "psikolojik araçlardan yararlanarak, psikolojik olarak birleştirilmiş ve belirli bir düzen içinde örgütlenmiş bir kitlenin aktif veya pasif bir biçimde kendi eylemine katılmasını sağlamak amacıyla örgütlenmiş bir grubun kullandığı yöntemlerin bütünüdür" (akt. Gürgen, 1990 s.137). Bu tanımında, "yöntemlerin bütünü" ifadesi, psikolojik nitelikteki tekniklerin ve eyleme yönelik tekniklerin tamamını kapsar. Örneğin, bir kitleye sadece bir gösteri yürüyüşü yaptırmak bile bir propaganda yöntemi veya tekniği olarak kabul edilebilir. "Örgütlenmiş bir grup" ifadesi ise, propaganda stratejisinin ve taktik planlamasının yapılmasını, örgütlenmesini ve uygulanmasını gerektiren bir grubun varlığını ifade eder. Propagandanın amacı, kanaatleri değiştirmek değil davranışları etkilemektir yani

kitlelerin aktif veya pasif olarak eyleme katılmalarını sağlamaktır (akt. Gürgen, 1990, s.138).

Propaganda tüm bu tanımlamalarının ötesinde toplumun genel algısında kötü bir çağrışım yapmaktadır. Bunun en temel nedeni yaygın olarak demokratik olmayan, otoriter ve totaliter rejimlerde benimsenmesi ve şüphesiz ki I. Dünya Savaşıyla başlayan ve II. Dünya Savaşına neden olan Alman Nazi partisi tarafından tüm dünyada yankı bulan kullanımınıdır¹. Nitekim bazı yazarlar propaganda kavramının 20. yüzyılda hayat bulduğunu iddia etmektedirler. İlk olarak Birinci Dünya Savaşında kullanılan ikna teknikleri daha sonrasında totaliter rejimde kullanılan ikna tekniklerinin bir getirisi olarak isimlendirilen propaganda ilk başta önyargılı ve hileli fikirlerin yayılması olarak nitelendirilmiştir (Jacques Ellul, akt. Gürgen, 1990). Ancak daha sonrasında akademik çalışmalar bunun ne salt kötülüğünü ne de totaliter rejime özgü olmadığını bundan daha fazlasının, zeki aldatmacaların ötesinde olduğunu fark etmişlerdir. Bu şekilde, propaganda terimi zaman içinde değişerek, bir fikrin, imajlar, sloganlar ve sembollerin beceriyle kullanılması yoluyla iletilmesi ve bireyin psikolojisinin manipülasyonu ile üretilen kitlesel etki anlamına gelmeye başlamıştır. Bu şekilde iletilen fikirler, alıcıların bunları kendi istekleriyle ve sanki kendi fikirleriymiş gibi benimsemelerini sağlamaktadır (Çetin, 2014). Yani baktığımızda geçmişten günümüze propaganda temelde anlam itibarıyla özünü korumuş fakat kullanım alanına göre farklılık göstermiştir. Günümüzde propaganda, bir öğreti, düşünce ya da inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı gibi çeşitli yollarla gerçekleştirilen bir iletişim faaliyeti olarak değerlendirilebilir. Ancak propagandaya ilişkin tek ve kesin bir tanım ortaya koymak güçtür. Bunun temel nedeni, propagandanın farklı disiplinler tarafından ele alınması ve çok sayıda kavram ile faktörü bünyesinde barındırmasıdır. Bu durum, propagandanın kendine özgü bir çerçevede ve çok boyutlu bir yapı içerisinde değerlendirilmesini

¹ Propaganda kavramı çoğunlukla totaliter rejimlerle ilişkilendirilmekle birlikte, demokratik siyasal sistemlerde de farklı biçimlerde kullanılmaktadır. Demokratik rejimlerde propaganda daha çok ikna, rıza üretimi ve kamusal destek sağlama amacıyla işlev görürken; otoriter ve totaliter rejimlerde ideolojik örgütlenme, toplumsal seferberlik ve siyasal itaati tesis etme amacı taşımaktadır. Bu ayrım için bkz. Jacques Ellul, *Propaganda: The Formation of Men's Attitudes*.

gerekli kılmaktadır. Ancak propaganda kavramının ne ifade ettiğinden çok ne ifade etmediği de önemlidir. Propaganda kavramı sık sık manipülasyon kavramıyla karıştırılsa da propagandanın kendisi değildir. Manipülasyon kelime anlamı olarak bakıldığında: “bir kişinin diğerini etkisi altına alması, bilinçli olarak yönlendirmesi ve isteği dışında davranmaya zorlaması durumudur” (Yılmaz, 2018). Aslına bakılacak olunursa manipülasyon daha ziyade gerçeği saklama yöntemi olarak açıklanabilecekken propaganda ise bir görüşü, grubu ya da bir ideolojiyi desteklemek amacını taşıyan bilgi veya görüşlerin düzenli bir şekilde yayılmasıdır. Bazı durumlarda örneğin kara propaganda türünde manipülasyonla propagandanın iç içe geçmiş olduğu görülmektedir. Bu koşullarda siyasi manipülasyondan söz etmek mümkündür fakat kavramların ifade ettikleri anlam bakımından birbirlerinden farklıdırlar. İkisi arasında benzerlikler olabilir hatta bazen ikisi aynı potada eriyip bir bütün olabilir ama birbirlerinin yerine tamamen kullanılmazlar (Balcı vd., 2023).

Propagandanın Özellikleri

Propaganda, doğası gereği hem içsel hem de dışsal özellikler taşıyan bir iletişim biçimidir. Bu özellikler, propagandanın manipülasyon gibi benzer yöntemlerden ayrılmasını ve hedeflenen etkiye ulaşmasını sağlar. İçsel özelliklerinden biri, insan psikolojisini merkeze almasıdır; bireylerin inançları, eğilimleri ve duyguları dikkate alınmadan etkili bir propaganda yürütmek mümkün değildir. Bu nedenle propaganda faaliyetleri, hedef kitlenin psikolojik yapısına uygun şekilde tasarlanmalıdır. Dil ve iletişim biçimleri toplumdan topluma farklılık gösterdiğinden, propagandanın kültürel bağlamdan bağımsız uygulanması zordur. Ayrıca bireylerin bilinçaltı tutumları, önyargılar ve toplumsal-manevi ihtiyaçları göz ardı edilmemelidir (Gürgen, 1990).

Propagandanın dışsal özelliklerinden biri, hem bi-

reylere hem de kitlelere aynı anda hitap edebilmesidir. Bireysel özellikler yerine, kişinin ait olduğu grubun ortak özellikleri dikkate alınır; mesaj, kitlenin demografik ve psikografik ortalamasına uygun olarak iletilir (Gürgen, 1990).

Propagandanın bütüncül olma özelliği, tüm iletişim araçlarının ve tekniklerin etkin bir şekilde kullanılmasını gerektirir. Medya organları ve diğer iletişim kanalları işlev farkı gözetilerek bir bütünlük içinde kullanıldığında daha geniş kitlelere ulaşılabilir (Geçikli, 2012). Ayrıca propaganda sürekli ve uzun süreli olmalıdır; istikrarlı ve kesintisiz bir biçimde yürütüldüğünde hedef kitlenin düşünme fırsatı olmadan etkilenmesi sağlanabilir (Tekel, 2019).

Örgütsel olma özelliği, propagandayı bireysel güçten bağımsız olarak bir yapı ve uzman ekipler aracılığıyla uygulanabilir kılar. Planlı ve örgütlü bir çalışma, propaganda faaliyetlerinin amacına ulaşmasını sağlar (Geçikli, 2012).

Modern propaganda, bireyin kendiliğinden eyleme geçmesini veya mevcut eyleme katılımını sağlayan *orthopraxy*² özelliğine sahiptir. Bu yaklaşım, bireylerin akıl ve mantığını doğrudan hedef almaz; amaç, bireylerin faal olarak sürece katılmalarını sağlamaktır. Etkili propaganda, bireylere seçenek sunmak yerine bütünsel bir katılımı teşvik eder (Gürgen, 1990).

Başarılı bir propaganda, zamanın genel değerlerini ve toplumun sosyo-psikolojik dinamiklerini göz önünde bulundurur. Toplumun ortak inanç ve değerleriyle uyumlu propaganda, etkinliği artırırken, bu değerlerle çatışan mesajların başarı şansı düşüktür (Geçikli, 2012).

Özetle, propagandanın temel özellikleri şunlardır: tek yönlü ve objektif olmaması, farklı görüş ve sorgulamaya izin vermemesi, yanıltıcı ve sürekli olması, iyi niyet ve dürüstlükten uzak olması, sistemli, planlı ve tekrara dayalı abartılı söylemler içermesi.

Propagandanın Temel Kuralları

2 Orthopraxy: “Doğru eylem” ya da “doğru davranış” anlamına gelir. İnançtan ziyade davranışa ve uygulamaya vurgu yapan bir kavramdır (Harper, 2011).

Propaganda sürecinin etkili ve sistematik yürütülebilmesi için geliştirilmiş belli başlı kurallar bulunmaktadır. Bu ilkeler, hedef kitlenin algısını yönlendirmek, mesajın doğru biçimde anlaşılmasını sağlamak ve istenen davranış değişikliğini gerçekleştirmek amacıyla düzenlenmiştir (Jowett & O'Donnell, 2012, s. 6–7). Propagandanın temel kuralları arasında sürpriz, sentez, sempati, orkestrasyon, zamanlama, yinleme, abartma/çarpıtma, uyumlaştırma, yayılma, devamlılık ve basitleştirme–tek hedef gibi ilkeler yer almaktadır.

Sürpriz kuralı, mesajın dikkat çekici, alışılmadık ve beklenmedik unsurlar içermesini öngörür. Bu sayede izleyici duygusal ve bilişsel bariyerlerini aşarak etkilenir (Ellul, 1965, s. 35–36). Sentez kuralı, mesajın bir ana düşünce etrafında net ve anlaşılır biçimde özetlenmesini sağlar. Karmaşık yapıların yerine tek bir tutarlı anlayış sunarak etkili sonuç verir (Taylor, 2003, s. 112–114). Sempati kuralı, propaganda mesajının hedef kitlenin değerleriyle, kültürel yapısıyla uyumlu ve empatik bir dille oluşturulmasını zorunlu kılar. Bu yaklaşım, mesajın benimsenmesini kolaylaştırır (Jowett & O'Donnell, 2012, s. 15). Orkestrasyon kuralı, tüm propaganda faaliyetlerinin merkezi bir politika ve koordinasyon altında yürütülmesini öne çıkarır. Farklı kanalların tutarlı bir şekilde kullanılmasını sağlar (Doob, 1950, s. 27–29). Zamanlama kuralı, propaganda mesajının doğru zamanda yayınlanmasının önemini vurgular. Özellikle toplumsal duyarlılığın zirvede olduğu dönemlerde mesajlar çok daha güçlü etkiler yaratır (Ellul, 1965, s. 48–50). Yinleme kuralı, mesajın belirli periyotlarla tekrar edilmesini savunur. Sürekli tekrarlar, bilgilerin zihne yerleşmesini artırır ve kabul oranını yükseltir (Pratkanis & Aronson, 2001, s. 75–77). Abartma ve çarpıtma kuralı, içeriklerin bilerek abartılması veya manipüle edilmesiyle mesajın etkisini artırma amaçlar. Güvenilir kaynaklardan geliyorsa, bu yaklaşım daha inandırıcı olur (Doob, 1950, s. 30–32). Hitler'in "Yalan ne kadar büyük olursa, inandırıcı-

lığı da o kadar fazla olur” sözü, bu stratejinin Nazi propagandasında nasıl uygulandığını açıkça ortaya koyar. Uyumlaştırma kuralı, bireylerin toplumdan dışlanma korkularını kullanır. Toplumun baskın değerlerine aykırı düşünceler üzerinde hoşgörüsüzlük geliştirerek bireyi entegre eder (Jowett & O’Donnell, 2012, s. 14–16). Bir başka deyişle, propagandacıların düşünceleri dışlanma yaratma endişesiyle bireye entegre edilebilir. Yayılma kuralı, mesajın toplumsal, kültürel ve tarihsel zeminlere dayanmasını öngörür. Mitler, tarihsel düşmanlıklar veya kutsal semboller gibi alanlarda etkili olur (Taylor, 2003, s. 210–213). Devamlılık ve süreklilik kuralı, propagandanın sürekli yürütülmesini önerir. Kesintisiz iletişim mesajın zihinde kalıcılığını artırır ve karşı propagandaların etkisini azaltır (Ellul, 1965, s. 60–62). Basitleştirme ve tek hedef kuralı, karmaşık fikirleri sadeleştirerek tek odak üzerine yoğunlaştırmayı tavsiye eder. Bu, özellikle geniş kitlelere ulaşmak için etkili bir stratejidir (Pratkanis & Aronson, 2001, s. 102–105).

Bu ilkeler çerçevesinde ele alınan propaganda anlayışı, yalnızca teorik düzeyde kalan bir iletişim pratiği değildir; tarihsel bağlam içerisinde belirli siyasal koşullar altında somutlaşarak farklı rejimlerde farklı biçimlerde uygulanmıştır. Özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan siyasal ve toplumsal dönüşümler, propagandanın kitlesel mobilizasyon ve ideolojik yönlendirme açısından merkezi bir araç hâline gelmesine zemin hazırlamıştır (Ellul, 1965). Bu bağlamda, propagandanın söz konusu niteliklerinin en sistematik ve kapsamlı biçimde hayata geçirildiği örneklerden biri Nazi Almanyası olmuştur. Dolayısıyla propagandanın kuramsal ilkelerinin, Adolf Hitler döneminde nasıl bir siyasal pratiğe dönüştüğü ve bu süreçte Joseph Goebbels’in oynadığı rolün incelenmesi gerekmektedir.

Nazi Propagandası ve Goebbels'in Rolü

Nazi İdeolojisinin Ortaya Çıkışı ve Hitler

Nazi ideolojisinin fikir atası olan Hitler, çocukluk dönemlerinden gelen bir hitabet yeteneğine sahipti. Çok başarılı bir öğrenci değildi fakat kitap okumayı çok seven, tarih ve coğrafya derslerine düşkün olan Hitler, genç yaşta devrimci olmasını da tarih öğretmenine borçlu olduğunu düşünür. Henüz on beş yaşındayken nasyonalizme yöneldiği ifade eder. Ancak Hitler'in ilgi alanı sanat üzerinedi ve tek amacı Güzel Sanatlar Akademisi'ne girebilmektir. Buna karşın Hitler, iki kere başvurusunun reddedilmesini jürinin çoğunluklu olarak Yahudilerden meydana gelişine bağlar ve şöyle der: " Bu olay beni sertleştirdi. Rüyadan uyandırdı. Mecburiyet dünyasının içine attı. Alman milletinin devamı için en büyük tehlike olan ve haklarında herhangi bir fikir beslemediğim iki şey gördüm: Marksizm ve Yahudilik" (Hitler, 1925/2023). Yaşadığı zor hayat koşullarıyla öğrendiklerinin kendisini sorgulamaya yönelttiğini belirten Hitler, Kavgam kitabında: "Millet kavramı kapitalist sınıfların uydurmasıydı. Vatan işçi sınıfını sömürmek için burjuvazinin aracıydı. Din kavimleri istismar etmek için uydurulmuştu. Ahlak ahmakça bir sabır prensibiydi" sözleriyle sahip olduğu dünya görüşünü açıklar (1925/2023). Bu düşüncelerinin daha da şekillenip netleşmesine hatta anti-semitizm³ ve pan-german⁴ milliyetçiliğine sahip olmasına neden olan olay sosyal demokratlar ve Yahudi meselesini anlamasıyla gerçekleşmiştir. Önceleri ne sosyal demokrasiye dair ne de Yahudi meselesine dair bir fikri olmadığını düşünen Hitler Almanlar ve Yahudiler arasındaki farkın yalnızca bir dinden ibaret olduğunu ve birçok zulme din vasıtasıyla hedef oldukları için antipati beslemediğini belirtir. Hatta Yahudi aleyhtarı basını doğru bulan Hitler daha sonrasında yaptığı gözlemler neticesinde basının alenen propaganda yaptığını ve Almanları aşağılayan ve yeren hangi haber varsa kökeninden bir Yahudi yazar çıktı-

3 Yahudi karşıtlığı (Holokost Ansiklopedi, 2024).

4 Cermen uluslarını tek bir idari çatı altında toplama ülküsünü güden düşünsel ve siyasal akım (Holokost Ansiklopedi, 2024).

ğını gözlemlemiştir. Hitler'e göre, o dönemde kendilerinden ve Fransız kültüründen övgüyle bahseden Yahudiler yalnızca Almanları kötülüyor ve aşağılıyorlardı. Ayrıca Marksist ve sosyal demokrasinin basını da Yahudiler tarafından yönetiliyordu. Hitler, sosyal demokrasiyi ve Marksizmi Yahudilikle özdeşleştirerek ideolojik düşmanını tanımlamaya çalışmıştır. Ona göre sosyal demokrasinin arkasındaki gizli amaç, ancak Yahudilerin kim olduğunun anlaşılmasıyla açıklanabilmektedir. Bu bağlamda Hitler, sosyal demokrasinin yanlış fikirlerini benimsemenin Yahudileri tanımamakla eşdeğer olduğunu savunmakta; Marksizmi ise bu ideolojik yapının çirkin ve tehlikeli yüzü olarak nitelendirmektedir. Bu düşünsel çerçevede Yahudiler, Alman ulusunun karşısında konumlandırılan temel düşman olarak tanımlanmakta ve "milletin şeytani" olarak sunulmaktadır. Hitler, Yahudilerin Alman ulusuna ait olmadığını açıkça ifade ederek, onları ulusal kimliğin dışında konumlandırmıştır (Adolf Hitler, 1925/2023). Özetle, Hitler'e göre toplumsal hayatta ve kişisel yaşamında, ortaya çıkan tüm olumsuzlukların arkasında Yahudiler bulunmaktaydı ve Hitler Yahudi meselesini Alman milleti için kendine bir dava haline getirmişti. I. Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın toprak kaybı, savaşın sorumlusu ilan edilen Almanlardan savaş tazminatı istenmesi gibi maddi yükümlülükler, zaten ekonomisi sarsılmış olan Almanya'da ekonomik kriz çıkmasına sebep olmuştu. Almanya savaştan sonra, yenilmiş, güçsüz, ekonomik krizde, halk sefalet içinde ve umutsuz bir görünümdeyken bir umut ışığı arayan Almanya'ya umut olacak isim olarak da güçlü hitabeti, etkin propagandası ile dikkat çeken Hitler olmuştu. Nazi partisinin ve ideolojisinin büyük başarısını anlamak adına bu koşulları da göz ardı etmemek gerekmektedir.

Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi

Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP), Alman İşçi Partisi adıyla 1918'de Münih'te kurulmuştur (Kershaw, 2008). Sağ ideolojiye sahip olan bu parti kuruluşu itibariyle küçük bir parti olup, zaman içinde etkinliğini arttırmıştır. İstihbaratçı olarak toplantılarını gözlemlemeye gittiği partinin Bavyera'daki ünlü bar konuşmasından sonra 1919 yılında partinin 7. Kurucu üyesi olarak partiye dâhil olan Hitler, kısa zamanda partinin en önemli üyelerinden birisi olmuştur. Hitlerin partiye girdikten sonra ilk işi partinin amblemini değiştirmek olmuştur. Bugün bildiğimiz gamalı haç işaretini partinin amblemi olarak değiştirmiştir. Hitabet yeteneği fark edilen Hitler kamusal konuşmaları yapmakla görevlendirilmiş yani bir nevi partinin propagandacısı konumuna gelmiştir. 1921 yılına gelindiğinde 55 kişilik parti 6.000 kişilik salonu doldurabilecek kadar güçlenmiştir (Kershaw, 2008).

Adolf Hitler partinin başına geçer geçmez, Nazi Partisi Almanya genelinde hızla örgütlenmeye başlamıştır. Bu dönemde halka, Almanya'nın savaşta aslında başarılı olduğu, sahada yenilgiye uğramadığı; yaşanan yenilginin sorumlularının ise Versay Antlaşması'nı imzalayan masonlar ve Yahudiler olduğu düşüncesi empoze edilmeye çalışılmıştır. Bir yandan ekonomik kriz, öte yandan Cumhuriyet sonrasında kurulan hükümette yaşanan siyasi krizler ve istikrarsızlıklar sürerken, Hitler partisini bir kurtarıcı olarak konumlandırmak ve bu inancı kitlelerin zihnine yerleştirmek için yoğun çaba göstermiştir. Hitler bir konuşmasında bu durumu şu sözlerle ifade etmiştir:

Sizler milleti uçuruma doğru sürüklediniz. Fakat biz yepyeni bir düşünceyle, hareketimizin ilkelerini müdafaa ederek basamaklar hazırlayacağız. Böylece bu basamaklarla tekrar hürriyetimizi kazanacağız. (1925/2023).

1923 yılında başarısız bir darbe girişiminde bulunup, cezaevine girdikten sonra ünlenmeye ve sesini daha

çok duyurmaya başlayan Hitler, Nazi hareketini öncelikle eski askerler ve partinin içinden başlatıp daha sonra tüm Almanya'ya yaymayı başarmıştır (Kershaw, 2008). Nazi partisinin güçlenmesine neden olan olay 1929 yılında tüm dünyayı ve o dönemin şartlarındaki Almanya'yı diğer ülkelere göre daha derinden sarsan Ekonomik Buhran ile gerçekleşmiştir. Ekonominin düzeltilebilir ve iyileştirilebilir olabileceğini ancak bunun için, kendi kaderini tayin edebilen bir ekonomik sistem olması gerektiğini ve işçilerin sosyal haklarının sağlanması gerektiğini ileri süren NSDAP iki yılda oylarını neredeyse on kat artırarak 107 sandalye elde etti. Bu yükseliş, Büyük Buhran'ın yarattığı toplumsal çöküntüyle birlikte halkın radikal çözümlere yönelmesinin bir sonucuydu (Özsever, 2021). Nazi Partisi'nin yükselişinde etkili olan temel unsurlardan biri, halka verilen işsizlikle mücadele, Versailles Antlaşması'nın getirdiği kayıpların telafisi, güçlü bir merkezi otorite kurulması ve Alman ırkının üstünlüğünün korunması gibi vaatlerdi. Parti, halkın korku ve endişelerini ustaca kullanarak bu vaatleri propaganda yoluyla yaygınlaştırıp başarısını artırdı (Özsever, 2021).

1930'ların başlarında Nazi Partisi, seçimlerde oy oranını istikrarlı biçimde artırmıştır. Temmuz 1932 parlamento seçimlerinde %37 oy alarak en güçlü parti konumuna gelen Nazi Partisi, Kasım 1932 seçimlerinde oy kaybı yaşamasına rağmen parlamentodaki üstünlüğünü korumuştur. Bu durum, Almanya'nın Nazi Partisi dışlanarak yönetilmesini fiilen imkânsız hâle getirmiştir. Diğer partilerle koalisyona yanaşmayan Adolf Hitler, şansöyelik talebini açıkça dile getirmiştir. Başlangıçta karşı çıkan dönemin Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg, muhafazakâr çevrelerin Hitler'i denetleyebilecekleri yönündeki beklentileri doğrultusunda 30 Ocak 1933'te Hitler'i şansölye olarak atamıştır (Kershaw, 2008; Evans, 2003).

Hitler, anayasal düzen yürürlükteyken iktidara gelmiş; ancak demokratik mekanizmaları kullanarak kısa sürede bu sistemi ortadan kaldırmıştır. 1933

Reichstag Yangını sonrasında çıkarılan olağanüstü hal kararlarıyla temel hak ve özgürlükler askıya alınmış, muhalefet partileri ve sendikalar tasfiye edilmiştir. Böylece Nazi Partisi tek parti konumuna yükselmiştir (Evans, 2005). Hindenburg'un ölümünün ardından Hitler, Führer unvanını üstlenmiş ve yapılan halkoylamasıyla hem şansölyelik hem de cumhurbaşkanlığı yetkilerini tek elde toplamıştır. Bu süreç, Almanya'da totaliter bir rejimin kurumsallaşmasıyla sonuçlanmıştır (Kershaw, 2008; Fulbrook, 1991).

Nazi Propagandası

I. Dünya Savaşından sonra henüz siyasi bir kimliğe sahip olmayan Hitler, o dönemde bile Almanya'nın propaganda bakımından eksik olduğunun farkındaydı. Hitler'e göre, yapılan zararlı olmasa bile kesinlikle yanlış ve eksikti. Propagandanın gücünü Hitler, öncelikle Avusturyalı siyasetçi Karl Lueger'de fark etmiş daha sonrasında düşmanların bu güçlü aracı oldukça iyi kullandığını görmüştü. Almanya'nın kökten bir değişime ve ulusun içinde bulunduğu hal itibarıyla kurtuluşa ihtiyacı vardı. Bunu sağlayacak olan yol ise Nazi ideolojisinin toplumun her katmanı tarafından benimsenmesi ve tek tip, yani 'Nazitip' insanların yetiştirilmesi idi. Bu hedefe varmak için çok büyük bir güç gerekiyordu; hedefe giden yol ise Nazi propagandasından geçiyordu (Bozkanat, 2021).

Nazi ideolojisi içerik itibarıyla, anti-seminist, anti-kömmünist, aşırı milliyetçi, faşist ve yayılmacı bir ideolojiyi içeriyordu. NSDAP'ın alt birimleri tarafından sistematik bir şekilde uygulanan Nazi propagandasının özü adeta ideolojinin kullanım kılavuzunu oluşturan, Hitler'in 1925 yılında yazdığı "Kavgam" (Mein Kampf) kitabıydı. Partiye girdiği ilk günden, 1945 yılında iktidardan düşene dek, Hitler'in liderliğinde yürütülen Nazi propagandası; Nazi ideolojilerinin rejimlerini ve politikalarını yaymak, halkın partiye ve Hitlerlere olan bağlılığını güçlendirmek,

düşmanı kötü göstermek, aryan ırkından olduğunu inancını sağlamak ve Alman kurtuluş fikrini aşılacak gibi amaçlarla kullanılmıştır. Nazi propagandası, propagandayı bir amaç gibi değil, amaca giden yoldaki önemli bir araç olarak görür. Amaca uygun bir şekilde kullanılması gereken bir araçtır ve bu araç kullanılmasını bilen birinin elinde dehşet verici bir şekilde bürünebilir. Ancak hitap edeceği kitle, amaca varmak ve fikirleri yaymak bakımından çok önemlidir. Hitap edilen kitle, daima az tahsilli olmalıdır. Düşünen ve sorgulayan beyinlere bir düşünceyi dayatmak daha zordur ancak topluluğun büyük kısmı kazanılabilirse, aydınlarda bu potada diğer kitleyle homojenleşecektir. Topluma hitap etmede seçilen kelimelerden, jest, mimikler ve ses tonunun bile önemini gördüğümüz Hitlerin büyük konuşmalar yapmadan önce ciddi hazırlıklar içinde olduğu, hatta öyle ki kendi fotoğraflarını çektirip nasıl gözükmeye gerektiği konusunda çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Buna karşın kitlelerle buluştuğunda ise içindeki ateşi doğaçlama bir şekilde dışarıya yansıttığına ve hitap ettiği kitleyle bütünleştiğine, Hitlerin neredeyse tüm konuşmalarında rastlanabilmektedir (Fritzsche, 1998).

Partinin yükselişe geçmesinin ve popülerlik kazanmasında Hitler'in retorikliği insanları kendi eksenine çekmesini sağlasa da büyük kitlelere ulaşmak için yalnızca konuşmak yeterli değildi. Partinin bilinirliğinin artırmak için geleneksel yöntemlerin yanı sıra oldukça farklı taktiklere de başvurdukları bilinmektedir. Örneğin, NSDAP daha küçük ve insanlar tarafından pek de bilinen bir parti değilken; alt örgütü olan SA⁵'lar, sokakta, caddede, yoldan geçen vatan-daşa partinin broşürünü veriyor ya da partinin yerini soruyorlardı. Bunu yapmalarındaki amaç, NSDAP'ın sanki çok bilinen ve popüler bir parti olduğu yönünde bir algı oluşturmaktı. Daha hızlı ve etkin bir ivme almak isteyen Hitler tarafından, 1920 yılında 'Völkischer Beobachter' gazetesi NSDAP'ın resmi yayın organı haline geldi. Nazi iktidarının yükseli-

5 Almanca'da Sturmabteilung'ın kısaltması olan SA'lar 'Nazi Fırtına Birlikleri' olarak da bilinir. Partinin önemli bir silahlı paramiliter örgütü olan SA'lar ilk başlarda güvenlik teşkilatını oluşturuyordu. Sonrasında ise muhalif düşünceleri bastırmak, etkisi altına almak gibi görevleri olmuştur. SA öyle bir örgütü ki zaman içinde sayısı 3.5 milyona ulaştı. Yarı askeri olan bu örgütün mensupları, kahverengi gömlek giydikleri için 'Kahverengi Gömlekliler' olarak da anılırdı (The Holocaust Explained, n.d.).

şinde, genel haberlerle birlikte, partinin faaliyetlerini halka sunuyor ve Nazilerin sürekli bir başarı halinde olduğunu yansıtıyordu. Gazetede, Almanya'nın en büyük düşmanının Yahudilik ve Marksizm olduğunu vurgulanan posterlerle Yahudiler adeta bir canavar gibi resmediliyordu (Yurdakul & Alperen, 2019). Nazi propagandası, toplumun tüm alanlarını kuşatmayı ve bu alanlar üzerindeki denetimi sürekli kılmayı hedefleyen disiplinli ve sistematik bir yapı içerisinde, çok çeşitli araçlar kullanılarak yürütülmüştür. Bu propagandanın etkili olmasında, uzun vadeli bir strateji doğrultusunda her aşamanın titizlikle planlanması ve bir sonraki adımın önceden hesaplanması belirleyici olmuştur. Nazi iktidarı, propaganda faaliyetlerinden hiçbir zaman vazgeçmemiş; rejimin 1945'teki çöküşüne kadar algı yönetimi ve manipülasyon tekniklerini kesintisiz biçimde sürdürmüştür (Kershaw, 2008; Evans, 2005). Bu bağlamda Nazi propagandasının, klasik propaganda anlayışından farklı olarak yalnızca amaca hizmet eden bir araç değil, fanatik bir ideolojik dünya görüşünü sürekli yeniden üreten bütüncül bir algı yönetimi mekanizmasına dayandığını söylemek mümkündür.

Nazi Propagandasının Yöntemleri

Nazi propagandası, amacına ulaşmak için çok yönlü ve güçlü tekniklerden yararlanmıştır. Devlet aygıtından toplumun en küçük birimlerine kadar yayılan bu faaliyetler, Nazi ideolojisinin her alanda görünür ve baskın hâle gelmesini sağlamıştır. Bu süreçte propaganda yalnızca siyasal bir araç değil, toplumsal alanı yeniden biçimlendiren bir güç olarak işlev görmüştür (Kershaw, 2008; Evans, 2005). Koç'a göre, Nazi Partisi bir ticari marka gibi tanıtılmış; afişler, posterler, sloganlar ve gösteriler aracılığıyla kamusal alanların yanı sıra evlerin ve bireylerin gündelik yaşamlarına kadar nüfuz etmiştir. Sayıca az olmalarına rağmen sürekli görünürlük sağlayan örgütlenme yapıları, büyük bir güç izlenimi yaratmıştır (Koç, 2010).

Hitler'in iktidara geçmesiyle birlikte Yetki Kanunu yürürlüğe konmuş, muhalif partiler kapatılmış ve siyasal çoğulculuk ortadan kaldırılmıştır. Bu anlayışa göre birden fazla sesin varlığı çelişki ve kafa karışıklığı yaratmakta, hedef kitlenin yönlendirilmesini zorlaştırmaktaydı (Evans, 2005; Fulbrook, 1991). Potansiyel tehditler, parti içindeki unsurlar da dâhil olmak üzere ortadan kaldırılmıştır. 1934'te gerçekleştirilen "Uzun Bıçaklar Gecesi" ile SA lideri Ernst Röhm ve mensupları tasfiye edilmiş, Hitler bu tasfiyeleri "Alman halkının yüce yargıcı" olarak meşrulaştırmıştır (Bozkanat, 2021; Kershaw, 2008).

6 Dünyada her şeyin üstünde Almanya, her şeyden önce Almanya! (Hitler, 1925/2023, s. 143).

7 Kurtuluş! (Hitler, 1925/2023, s. 143).

8 Arkadan Bıçaklanma miti, efsanesi olarak da adlandırılan bu olay Naziler tarafından ortaya atılmış bir komplo teorisisidir. İddiaya göre, Almanya I. Dünya Savaşında yenilmemiş politikacılar tarafından devlet satılmıştır (Keskin Yılmaz, Çakı ve Kazaz, 2020).

Totaliter bir rejimin sürekliliği için basın tek tipleştirilmiş, haberler merkezi bir kaynaktan yayımlanmıştır. Alternatif görüşler ortadan kaldırılmış, halk maruz kaldığı tek söylemi doğru kabul etmeye yönlendirilmiştir. Kitapların yakılması, törenler, afiş, poster, radyo ve sinema ile propaganda yoğun biçimde uygulanmıştır. Medyada ırkçı ve milliyetçi söylemler sürekli vurgulanmış, Yahudiler, Komünistler ve diğer gruplar "iç düşman" olarak sunulmuş, sanat, spor ve çocuk yayınları dâhil toplumsal yaşamın tüm alanları propaganda aracı hâline getirilmiştir (Çakı vd., 2019; Yurdakul & Alperen, 2019).

Propaganda, basit ve anlaşılır ifadeleri tekrar ederek halkın bilinçaltına yerleştirmeyi hedeflemiştir. Örneğin "Deutschland, Deutschland über Alles, über Alles in der Welt!⁶ Heil!⁷ " gibi sloganlarla Almanların haklarını geri alma hakkı olduğuna dair milliyetçi bir algı yaratılmıştır (Hitler, 1925/2023). "Biz ve ötekiler" anlayışı oluşturmak için Dolchstoßlegende⁸ (Bıçak Darbesi Efsanesi) gibi mitler kullanılmış, Almanya'nın I. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisi Yahudiler ve Komünistlere yüklenerek toplumsal bir düşman algısı yaratılmıştır. 1929-1933 yılları arasında propaganda köktenci ve saldırgan bir söylemle Nazi karşıtı unsurları ötekileştirmiş, ülkenin yalnızca radikal bir ideoloji ve Nazi rejimi ile kurtulabileceği algısı kitlelere empoze edilmiştir (Bozkanat, 2021).

Hitler'in iktidara gelmesi ve ekonomik toparlanma ile toplumsal istikrarın sağlanması, propagandanın etkisini güçlendirmiştir. 1933–1939 yıllarında propaganda, iktidarın meşrulaştırılması ve güçlendirilmesine odaklanmıştır; 1939 sonrasında ise savaşın sorumluluğunu düşman devletlere yüklemeye yönelik mağduriyet söylemi öne çıkarılmıştır. Aynı dönemde başlayan soykırım politikaları, propaganda yoluyla toplum nezdinde meşrulaştırılmıştır (Çakı, 2019). Bu süreçte, propaganda tekniklerini ustalıkla kullanan ve politik psikolojik savaşta belirleyici rol oynayan isim ise Joseph Goebbels olmuştur (Bozkanat, 2021).

Joseph Goebbels ve Propaganda Üzerine Düşünceleri

“Gelecek ya bizim olacak ya da ortada gelecek diye bir şey kalmayacak.”⁹

9 Joseph Goebbels, *Büyük Yalanlar*, Çev: Duygu Bolat İstanbul: Zeplin Kitap, 2019

Bu söz, Nazi ideolojisinin sınırsızlığını ve Goebbels'in propagandaya bakış açısını en net şekilde özetlemektedir. Çocukluğu boyunca hastalıklarla mücadele eden ve fiziksel engeli nedeniyle askere alınmayan Joseph Goebbels, kendini okumaya, araştırmaya, öğrenmeye ve yazmaya adanmış bir isimdir. 1925 yılında Nazi ideolojisiyle tanışan Goebbels, partiye üye olarak Hitler için faaliyet göstermeye başlamış ve 1933'te Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı'na atanmıştır. Görevini ölümüne dek sürdürmüş ve davasından vazgeçmemiştir (Bozkanat, 2021).

Goebbels'in propaganda anlayışı, sürece değil, sonuca odaklıdır. Ona göre propaganda başarılı ise hedef kitle kazanılmış demektir. Tepkiler dahi başarı ölçütü olarak görülür; örneğin Goebbels, polis teşkilatının Yahudilerin elinde olmasına rağmen propagandalarının yasaklanmasını, “karşıtlarımızın bizi tehlike olarak gördüğüne” işaret eden bir başarı olarak değerlendirmiştir (Bozkanat, 2021).

Goebbels propagandasında mesajlar net, kısa ve kapsayıcı olmalıdır. Bu sayede mesajlar kitleler arasında bulaşıcı bir etki yaratır. Aynı zamanda mesajın kitlenin içselleştirmesi ve başkalarına aktarma isteği uyandırması önemlidir. Goebbels, konuşmalarını hedef kitlenin niteliğine göre şekillendirirdi; örneğin bir işçiye maaş zammı, bir işverene ise kredi faiz oranlarının düşürüleceği vaadi verilirdi. Bu yöntemle halkın tüm kesimlerine ulaşmayı hedeflemiştir.

Goebbels'e göre propaganda, tek bir makam tarafından tasarlanmalı ve uygulanmalıdır; tüm gücün de bu liderde toplanması gerekir. Kendi yazılarında, iyi bir diktatörün öncelikle iyi bir propaganda ustası olması gerektiğini vurgulamış ve şöyle demiştir: “Bir yalanı ne kadar çok tekrar ederseniz, insanlar ona o kadar çok inanırlar” (Goebbels, 2019). Bu yaklaşım, kitleleri ele geçirmek ve ideolojiyi meşrulaştırmak için yalan ve manipülasyonun sistematik olarak kullanılacağını açıkça ortaya koymaktadır.

Goebbels'in Propaganda İlkeleri

1945 yılında Berlin'de yakılmaya çalışılan 6800 Nazi belgesi Amerikan resmi makamları tarafından ele geçirilerek, içlerinde Goebbels'e ait günlük tarzında yazılmış, düşüncelerinin bir kalıp halinde şekillendiği, ilkeleri sayılabilecek belgelere ulaşıldı. Doob (1968) tarafından, orijinal kaynaktan çevrilip ele alınan esere göre, Joseph Goebbels'in propaganda ilkeleri şu şekildedir:

a. Propagandacı Olaylar ve Halk Oyu Hakkında Bilgi Sahibi Olmalıdır: Propaganda planının hazırlanıp, etkin bir şekilde uygulanabilmesi için en küçük detaya kadar bilgi sahibi olmalıdır. Halkın düşüncelerini şekillendirmek üzerine yapılan propaganda da halkın fikirleri hakkında habersiz yapılan propaganda bir anlam taşımaz, planlar halkın fikir ihtiyaçlarına göre hazırlanmalı ve her koşuldan propagandacının haberi olmalıdır.

b. Bir Eylemin Propaganda Sonuçları Daha O Eylem Planlanırken Hesaplanmış Olmalıdır: Goebbels başarılı bir propagandayı sonucuna ulaşmış propaganda olarak tarif etmiştir. Bir eylem planının başarılı olabilmesi için bir sonraki stratejik adımın bilinmesi ve buna bağlı bir dizi faaliyette bulunulması gerekir.

c. Propaganda Yalnızca Tek Bir Makam Tarafından Uygulanmalıdır: Bunu sağlamanın üç yolu vardır: Birincisi, propaganda direktifleri tek bir makamdan çıkacak ve en küçük söylem ve faaliyet bile genel propaganda politikasıyla uygun olacaktır. Söylemlerde çelişki olması toplumda kafa karışıklığına neden olacağından bütünlük çok önemlidir. İkincisi ise, önemli devlet memurlarıyla direktif vermek yerine yüz yüze konuşulacak ve moralleri daima yerinde tutulacaktır. Propaganda faaliyetlerinin bir fiil içinde bulunan bu memurların yaptıkları işe gönülden inanması önemlidir. İncanın ve moralin yerinde olmadığı biri tarafından yapılacak olan işin etkinliği sağlanamaz. Üçüncüsü ise, Goebbels'in bakanlığının diğer tüm devlet kurumlarını denetleyeceği ve izleyeceği dir.

d. Propaganda Düşmanın Politikasını ve Eylemini Etkilemelidir: Politik psikolojik harbin en güçlü silahlarından olan bu ilkeyi, Goebbels politik savaş olarak nitelendirmese de aslında bu yönde hareket ettiği görülmektedir.

e. Bir Propaganda Kampanyasının Tam Uygulanması İçin Sınıflandırılmamış 'Operasyonel' Enformasyonun da El Altında Bulunması Gerekir: Bu ilke gereği, propaganda kampanyasını desteklemek ve hedeflenen sonuçlara ulaşmak için kamuoyunu etkilemek üzere kullanılacak bilgilerin yanı sıra, genellikle sınıflandırılmamış veya gizli olan operasyonel bilgilere de erişim sağlanmalıdır. Örneğin, bir propaganda kampanyası düşmanın askeri gücünü zayıflatarak savaş çabalarını desteklemeyi amaçlıyor olabilir. Bu durumda kampanyayı yürütenler, sınıflandırılmamış istihbarat bilgilerine erişim sağlayarak düşmanın askeri güçlerinin zayıf noktalarını belirleyebilirler ve bu bilgileri

kullanılarak kampanya materyallerini düzenleyebilir ve halka düşmanı zayıf noktaları hakkında bilgilendirerek desteklerini arttırabilirler.

f. Algılanması İçin, Propaganda Dinleyicinin Dikkatini Uyandırmalı ve Dikkat Çeken Bir Komünikasyon Aracı ile Yayınlanmalıdır: Goebbels için kitle iletişim araçları ciddi önem taşımıştır. Hatta öyle ki, işgal edilen yerlerde bile sinema ve tiyatro salonları işletilmeye devam etmiştir. Radyonun önemini bilen ve bu sayede tüm evlere sızabilen Goebbels'e göre, radyo uzun vaade için tek başına süper bir güç değildi. Halkın yanı sıra, düşmanları da ele geçirmek gerekirdi. Bunun için esir alınan isimleri radyolarda sık sık tekrar ettirir ve düşmanın ilgisini de çekmeye çalışırdı. Radyolar veya gazeteler yalnızca politik konuşmaların geçtiği veya verilmek istenen mesajın pompalandığı yerler değildi. Bunların haricinde sık sık eğlence programları yapılıyor, normal gündem haberlerine de yer veriliyordu.

g. Propagandanın Çıktısının, Gerçek veya Yalan Oluşu Ancak Kaynağın Güvenirliğine Bağlıdır: Eğer bir propagandanın kaynağı güvenilir değilse, doğru mesajlar, bilgiler de verilse dahi insanlar buna güvenmeyecektir. Propagandanın etkili olabilmesi için öncelikle inanç sağlanması gerekir. İnancın peşini güven izleyecektir. Propaganda kaynağı, ona inanan topluğa yalan, kışkırtıcı veya saptırıcı bilgiler de verebilir ancak burada önemli olan husus; kimsenin yalanı ortaya çıkana kadar ona yalancı diyemeyeceğimizle ilgilidir.

h. Düşman Propagandasının Amaç, Muhteva ve Etkenliği; Mesaj Sunumunun Gücü ve Etkileri ile Mevcut Propaganda Kampanyasının Doğası, Düşman Propagandasının Görmezden Gelinip Gelinmeyeceğini ya da Reddedilip Reddedilmeyeceğini Belirler: Bu ilke, düşman propagandasının nasıl ele alınacağını, doğasını anlatır. Eğer düşman propagandası güçlü ve etkiliyse, yani amaç, muhteva ve etkenlik bakımından ciddi bir tehdit oluşturuyorsa; o halde düşman propa-

gandası görmezden gelinemez veya reddedilemez. Muhakkak etkili bir propaganda stratejisi geliştirilmeli ve karşı propaganda yapılmalıdır. Bu nedenle, düşman propagandasının doğası ve etkisi, o andaki propagandanın nasıl ele alınacağı hakkında bilgi verir. Ancak her koşulda düşman propagandasını ciddiye almanın da ona anlam yüklemek olduğunu ve yapmaya çalıştığı propagandaya destek sağlayacağı düşüncesiyle yapılan çoğu propagandayı da dikkate almamıştı

1. Bildiricinin Güvenirliliği, Zihni Yetenekliliği ve Mümkün Etkileri Propaganda Materyallerinin Sansür Edilip Edilmeyeceğini Belirler: Goebbels'in haber politikaları olarak adlandırdığı propaganda yöntemleri başlı başına bir silah aracıydı. Bu silahın öldürücü darbeyi vurabilmesi için bildiricinin güvenilir olması, zihinsel gücünün yüksek olması ve istenilen tüm etkiyi yaratması gerekmektedir. Ancak bu şekilde ve olaylara göre propaganda materyalleri sansür edilip edilmeyeceğine karar verilirdi.

i. Düşmanın Prestijinin Kırılacağı Zaman veya Propagandacının Kendi Amaçları İçin Yararlı Bir Destek Olacağı Zaman Düşman Propagandasından Elde Edilen Materyaller Kullanılabilir: Goebbels de Hitler gibi propagandanın inceliklerini ve nasıl etkin olabileceğini karşıt yayınları takip ederek fark ettiğini dile getirmiştir. Hatta Goebbels, düzenli olarak Yahudi yayınlarını okuduğunu ve düşman yayın kanallarını dinlediğini belirtmiştir.

j. Kaynağı Daha Az Güvenirlik Taşıyan veya İstenmeyen Etkiler Yaratacağına Benzeyen Beyaz Propaganda Yerine Siyah Propaganda Kullanılmalıdır: 'Beyaz propaganda' genellikle doğrudan ve açık bir şekilde bilgi sunarak halkı etkilemeyi amaçlar. Nazi rejiminin iktidara gelmeden önce halka verdiği vaatler beyaz propaganda örneğini teşkil etse de sonrasında kaynağı daha az güvenilir olan veya istenmeyen etkiler yaratabilecek bilgileri yaymak için 'siyah propaganda' yöntemini de sık sık tercih ettikleri görülmüştür. II. Dünya

Savaşı sırasında Goebbels liderliğindeki Nazi propagandacıları, müttefiklerin savaş suçları işlediğini iddia eden sahte belgeler ve haberler ürettiği bilinmektedir.

k. Propaganda Uygulanma Anı Dikkatle Seçilmelidir: Propaganda faaliyetleri, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş zihin ürünleridir. Duygusal tepkilerden kaçınılmalı ve bir propagandayı başlatmak için veya karşı propaganda yapmak için daima en uygun zaman kollanmalıdır. Karşıt propagandadan önce propaganda yapılması; bir propaganda koşulların lehinde ilerleyebileceği en iyi zamanda başlatılması ve propaganda da verilmek istenen mesajın kitlelerin zihinlerinin içine işleyene kadar devam ettirilmesi en önemli zamanlama unsurlarıdır.

l. Propaganda Her Olaya ve Her Kişiye Belirli Bir İsim veya Slogan Takarak İşlenmelidir: Goebbels'in bu ilkesinin amacı, düşmana karşı takılan aşığılayıcı, yerici lakaplar veya sloganlar hem düşmanın imajını zedeleyecek hem de akılda kalması kolay olduğu için insanların zihninde olaylar sıcaklığını korumuş olacaktır.

m. Yurt İçine Yöneltilen Olan Propaganda Hayal ve Umut Kırıklığı İle Karşılaşan Kitlelerde Hayal Kırıklığının Etkilerini Azaltmalıdır: Goebbels'in bu ilkesi, yurt içinde yürütülen propagandanın temel niteliğini oluşturuyordu. Bu ilkenin amacı, hayal kırıklığı yaşayan, umutsuzluğa kapılmış kitlelerin negatif duygularını savurmaktır. Bunu yapmasının nedeni iktidara olan güveninin sarsılmaması ve rejimin sürekliliğini korumasıdır. En bilinen örneklerinden biri, II. Dünya Savaşında Almanlar kaybetmelerine rağmen zafer kazanmış gibi abartılı ve cesaretlendirici haberler yapılmasıydı.

Nazi Propagandasının Araçlarının Çeşitliliği ve Kullanımı

Nazi propagandası, ideolojiyi halka benimsetmek, düşmanı kötü göstermek ve halkın desteğini sağlamak amacıyla sınır tanımadan çeşitli araçlar kullanmıştır. Başlıca araçlar şunlardır: Radyo, gazeteler ve dergiler, afişler ve broşürler, mitingler, sanat, sinema, eğitim ve parti alt örgütlenmeleri. Bu araçların çeşitliliği ve sistemli kullanımı, propagandanın etkinliğini artırmış ve Nazi rejimine sadakat kazandırmıştır.

Radyo: Nazi Propagandasının mihenk taşıdır. Nazilerin iktidara gelişinden, savaşın son yıllarına dek başarılı bir şekilde propaganda aracı olarak kullanıldı. Goebbels radyo için dünyanın sekizinci gücü (Gülada, 2020) diyordu ancak Goebbelse göre, Kasım Hükümeti¹⁰ bu gücün farkında değildi. Radyo halkı birleştirici, ideolojiyi benimsetici, bireysellikten çok kitlesel özellik taşıyan ve kitleleri harekete geçirici bir araçtı. Ancak yalnızca politik konuşmalarla ve gündelik haber sunumlarıyla kitleleri elde tutmak mümkün değildi. Bunun yanı sıra eğlence programları, el işçiliği, sanat, müzik ve oyunlar vb. Nazi radyolarına dâhildi. Naziler iktidara gelir gelmez, radyo konusunda reform yaptılar. Öncelikle herkesin radyolara sahip olabilmesi için The Peoples Receiver¹¹ piyasaya servis edildi. Ucuz olması sebebiyle işçi ve alt sınıf insanlarda ulaşabilecekti. Böylelikle daha büyük kitlelere ulaşmak mümkün olacak, radyo yalnızca elitlerin sahip olduğu bir mekanizma olmaktan çıkacaktı. Bunlara ek olarak, o dönemde Almanya'da radyo dinlemek için ödenen lisans vergisini de kaldırarak radyonun kapsamını mümkün olduğunca genişletti (Altun, 2010). Bu yapılanların amacı, hem tüm kitleleri kucaklayabilmek hem de fikirlerinin karşıtı olan bölgelerde dahi fiyatının uygunluğu dolayısıyla satın almaya teşvik etmektir. Goebbels liderliğinde Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı (RMVP) ile tek bir el tarafından yürütülen radyo aracılığıyla propaganda faaliyetleri, yalnızca yerel halk

10 Weimar Cumhuriyetine Naziler tarafından verilen isim (Hitler, 2023).

11 Goebbels'in isteği üzerine üretilen, Halkın Alıcısı adı verilen, dönemin en ucuz radyosu (Goebbels, 2019).

değil, müttefik devletlerin yayınlarına sızan casuslar ile de hem gerçek hem de çarpıtıcı haberleri düşman devletlere ulaştırmayı başarmıştır (Kasım, 2013). Bu korsan radyo alıcıları sayesinde, Nazi rejiminin hedeflerine daha hızlı adımlarla yaklaştığı söylenebilir.

RMVP, kadınlara yönelik yayınlarda ideal Alman kadını, iyi bir anne ve eş olarak tanıtılmış, mesajlar iş hayatı, cinsiyet politikaları, ev ekonomisi ve çocuk yetiştirme gibi konulara da subliminal olarak yerleştirilmiştir. Erkek yayınları ise gençlerin ulus için ideal asker olarak yetişmesini ve NSDAP alt örgütlerine katılmasını hedeflemiştir (Kasım, 2013). Goebbels'in deyişiyle: *“Radyolar ve uçaklar olmasaydı, ne iktidara gelebilir ne de gücümüzü kullanabilirdik; Alman Devrimi, bu araçlar olmadan mümkün olamazdı”* (Goebbels, 2019, s.18).

Mitingler: Propagandanın temel yöntemlerinden biri kitlesel grup bilinci oluşturmaktır. Mitingler, “biz ve diğerleri” anlayışına dayalı ötekileştirme algısını yaratmada önemli bir araçtı. Hitler ve diğer liderler, mitinglerde çarpıcı konuşmalar ve sloganlarla kitle psikolojisinden yararlanırdı (Çakı vd., 2019). Katılımcılar, meraktan bile olsa konuşmalar ve protestolar sayesinde farkında olmadan partiye sempati duymaya ve üye olmaya yönlendirilebiliyordu. Böylece Nazi Almanyası'nda mitingler, geniş kitlelere ulaşarak ötekileştirme algısını güçlendirdi.

Afişler, Broşürler ve Posterler: Propagandanın sesinin ulaşamadığı yerlerde görsel araçlar önem kazanır. Naziler afişleri, broşürleri ve posterleri seçim ve savaş dönemlerinde etkili kullanarak tek mesajı halka sunmuşlardır. Örneğin, Hans Schweitzer'in “Son Umudumuz Hitler” afişi, halkın zihninde Hitler'i kurtarıcı olarak göstermek amacı taşır (Holokost Ansiklopedisi, 2022). Cadde ve sokaklara asılan afişler, Nazi Almanyası'nda kaçınılmaz hale gelmişti.

Broşürler genellikle tek sayfa ve sözel bilgilerle hazırlanırdı; seçim, savaş ve askeri alanlarda hem propa-

ganda hem de karşı propaganda için kullanılmıştır. Naziler broşürleri hem yerel halkını etkilemek ve harekete geçirmek hem de müttefik devletler de iç karışıklık yaratarak savaştan daha çabuk galip çıkabilmek adına faaliyetlerini yürütüyorlardı. Örneğin, Moskova'daki sivillere Nazi ordusunun yalnızca komünistlere karşı savaştığı, Hitler'in pilotlarının saldırılara yanıt verdiği mesajı iletiliyordu (Lohvinenko, 2022).

Posterler ise görselliği ön plana çıkarır ve mesajı bireylerin zihnine işler. Naziler, kült lider anlayışını pekiştirmek için posterleri kullanmış; Hitler'i güçlü, karizmatik ve neredeyse doğüstü özellikleri olan bir lider olarak resmederek iktidarın devamlılığını sağlamayı amaçlamıştır (Çakı, 2018b).

Gazeteler ve Kitaplar: Nazi propagandası, tek adam rejimi ve tek tip düşünce anlayışı üzerine kurulmuştu. Naziler, Völkischer Beobachter'ı resmi yayın organı olarak belirlemiş, Der Stürmer¹², Der Angriff¹³ ve Des Schwarze Korps¹⁴ gibi diğer gazeteleri kontrol altına almıştır. Bu gazetelerde sık sık Bolşevik ve Yahudi karşıtlığı işleniyor; Yahudiler yamyam veya canavar gibi resmedilerek yok edilmesi gereken varlıklar olarak sunuluyordu. Goebbels yazılarında halkla sanki yüz yüze konuşmuş gibi kısa ve etkili mesajlar yayımlıyordu. Gazeteler, radyolar kadar olmasa da propagandanın kitlesele etkisini güçlendirmiştir (Özaslan, 2021).

Kitaplarda da Nazi ideolojisine karşı hiçbir düşünceye yer verilmedi. Alman Öğrenci Birlikleri (DSt) tarafından yapılan kitap yakma etkinlikleriyle karşıt eserler yok edilmiştir. Yayımlanan kitaplar, topluma Yahudi karşıtı antisemitist ideoloji aşılmasını amaçlıyordu. Örneğin, "Yeşil Fundalıkta Tilkiye ve Yemininde Yahudiye Güvenme" adlı kitapta her bölüm Yahudi nefretini işlerken, Almanlar beyaz tenli, sarışın ve zarif; Yahudiler ise kalın dudaklı, esmer ve çirkin olarak tasvir ediliyordu (Erol, 2020). Bu şekilde kitaplar, gazeteler ve süreli yayınlar ideolojinin nesiller

12 Türkçe karşılığı saldırgan anlamına gelir. Julius Streicher tarafından yayınlanan sık sık antisemitik karikatürler ve Yahudi nefretini amaçlayan bir Nazi gazetesidir (United States Holocaust Memorial Museum, n.d.).

13 Goebbels, siyasi propaganda alanındaki etkinliğiyle öne çıkmış ve bu alanda kendisini kabul ettirmiştir. 1927–1935 yılları arasında kendi gazetesi olan Der Angriff adlı gazete, "ezilenler için, sömürücülere karşı" sloganiyle ideolojik propagandanın önemli araçlarından biri olmuştur (United States Holocaust Memorial Museum, n.d.).

14 Das Schwarze Korps, yalnızca bir haber kaynağı değil, SS üyelerini ideolojik olarak eğitme-yi amaçlayan ve Nazi dünya görüşünü sistematik biçimde yayan önemli bir propaganda aracı olmuştur (Brandt, 2005).

boyunca aktarılmasında güçlü bir araç olarak kullanılmıştır.

Eğitim: Naziler, iktidara gelmeden önce eğitim politikalarına büyük önem vermiş ve temel amaçları kendi ideolojilerine bağlı bireyler yetiştirmektir. Eğitim, yalnızca okulla sınırlı görülmeyip aileden başlayarak toplumun her alanına yayılacak şekilde planlanmıştı. Ailede kadınlar en önemli aktör olarak kabul ediliyordu; Hitler ve Goebbels, kadınların politika-dan uzak durması gerektiğini, esas görevlerinin ideal Nazi çocukları yetiştirmek olduğunu ve mümkün olduğunca çalışmamalarını savunmuşlardı (Altun, 2010; Welch, 2002). Bu yaklaşım, Alman kadınlarını toplumsal, siyasal ve ekonomik hayattan uzaklaştırmayı amaçlıyordu.

Okullarda ise öğretmenler ve ders kitapları aracılığıyla Nazi ideolojisi işlenmiş, özellikle Yahudi nefreti aşılacak ve Alman üstünlüğü vurgulanmıştır (Yurdakul & Alperen, 2019). Tarih derslerinde yalnızca Almanların şanlı geçmişi anlatılırken, biyoloji derslerinde öğrenciler ırksal olarak üstün olduklarına inandırılmıştır. Örneğin, Yahudi nefretinin anlatıldığı, "*Der Giftpliz (Zehirli Mantar)*" adlı çocuk kitabı 17 bölümlük hikayelerden oluşmaktadır. Tüm bölümler Yahudilerle ilgili olup karakter özellikleri hakkında yerici, kışkırtıcı ve insanlık dışı anlatımlara ve çizimlere yer verilmiş bu sayede Alman çocuklarına nefret, ırk inancı ve milliyetçilik kazandırmayı hedeflemiştir (Yurdakul & Alperen, 2019). Bu kapsamlı eğitim ve propaganda sistemi, toplum bilincini şekillendirerek nasyonalist ve ideolojik bağlı bireyler yetiştirmede etkili olmuştur.

Sanat: Nazi Almanya'sı döneminde sanat, güçlü bir propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Nazi ideolojisinin ve liderliğinin güçlendirilmesi, Alman halkının duygusal ve zihinsel olarak etkilenmesi için sanatın çeşitli alanlarında önemli değişiklikler yapılarak, belirli türler teşvik edildi (Altun, 2010). Goebbels her propaganda aracını şeytani bir fikirle buluşturup,

propagandanın etkinliğini arttıran bir adamdı. Sanatı propagandanın silahı haline getiren Goebbels, aynı zamanda bu keman yapımında çok iyi olan ve kültürel olarak Yahudilere ait olan kemanları da ötekileştirmiştir. El yapımı keman konusunda usta olan Yahudilerin, yağmalamalar ve soykırımlar sırasında tüm kemanlarına el konulması ve keman yapımıcılığın dışlanmaları bunun çarpıcı bir örneğidir (Karabiber & Doğrusöz Dişiaçık, 2023).

Sinema: Naziler, sinemayı propagandanın önemli bir aracı olarak görmüş ve iktidara gelir gelmez RMVP bünyesinde sinema için özel bir ofis kurmuşlardı. Goebbels de sinemaya özel ilgi göstermişti; çünkü sinema insanların zihinlerini dinlendirmek için gittiği bir etkinlik olduğundan, verilmek istenen mesajlar daha kolay iletilebiliyor ve propagandanın etkinliği artıyordu. Nazi sinema kültürü, savaşları ve Hitler'i karizmatik bir lider olarak sunmayı, imajını yükseltmeyi amaçlıyordu. NSDAP'ın ilk filmi 1932'de yayımlanan "*Hitlerin Almanya Üzerindeki Uçuşu* (Hitlers Flug Über Deutschland)" idi ve seçim döneminde Hitler'in seyahatlerini konu alıyordu (Çakı vd, 2019).

Naziler sinema sektörünün kontrolünü elinde tutmuş, çalışanlardan bağlılık yemini almış ve Yahudileri sektörden dışlamıştır. Filmler aracılığıyla antisemitist propagandalara devam ediliyordu. Özellikle gençlerin dikkatini çekmek amacıyla "Gençler İçin Film Saati" programıyla birçok okulda askeri içerikli filmler öğrencilere izletilmiştir (Akarcalı, 2003). Nazi Almanyası döneminde sinema, hem liderlerin ilgi alanına giren hem de propagandayı kolayca uygulayabilecekleri bir alan olmuş, dönemin insanları üzerinde büyük etki yaratmıştı; ancak çoğu film günümüze ulaşmayı başaramamıştır.

Nazi Propagandasının Alman Toplumunu Üzerindeki Etkileri

Lider Kültü

Nazi propagandası, Naziler resmî olarak tanınmadan ve sosyal hayatın içinde etkin bir aktör hâline gelmeden önce başlamıştı. Hitler, 1920'lerin sonlarından itibaren Nazi Partisi lideri olarak propagandayı sistemli biçimde kullanmıştı. Parti yükseldikçe ve Hitler iktidara geldikçe propaganda, rejimin en temel araçlarından biri hâline gelmişti. Propaganda sayesinde kült lider algısı oluşturulmuş ve Hitler, 1933'te Şansölye, 1934'te ise halkın Führer'i konumuna gelmişti. (Koenigsberg, 2009; Fritzsche, 1998). Kült lider, otoriter ve mutlak yetkiye sahip tek lider demektir. Bu amaçla ülkenin dört bir yanına Hitler'in posterleri asılmış, heykelleri dikilmiş ve kendisine insanüstü özellikler atfedilmişti. Dünyaya hükmetmeyi hedefleyen Hitler'in ilk amacı, toplum üzerinde tek elden tahakküm kurmaktı. Kült lider algısının oluşturulmasında Joseph Goebbels kritik bir rol üstlenmiş, kitle iletişim araçlarını kullanarak Hitler'i Alman halkının kurtarıcısı olarak sunmuştu. (Çakı, 2018a).

Propagandanın etkisi, Nazi Partisi'nin oy oranlarındaki artışta da görülmüştü. 1928'de Naziler 800 bin oy alarak 12 milletvekili çıkarmış, 1930'da 6,4 milyon oyla 107 milletvekili kazanmış ve 1932'de 13,7 milyon oyla 230 milletvekili elde etmişti (Koç, 2010). Özellikle işçi sınıfı, Saksonya'da Nazilere güçlü destek vermiş, 1932 Temmuz seçimlerinde Nazi oylarının yaklaşık %40'ı mavi yakalı işçilerden gelmişti. İşsizlerin desteği ise %13 olarak tespit edilmişti. Bu destekle Naziler, 1933 seçimlerinde %43,9 oy oranıyla büyük bir zafer elde etmişti (Childers, 1984). Hitler'in Başbakanlığı, Alman Anayasası'na uygun demokratik bir süreçle gerçekleşmişti; zira onu bu makama taşıyan çoğunluk Alman halkıydı. İşçi sınıfının desteğinin ardında, halkın yoğun ve etkili bir propaganda sürecine yönlendirilmiş olması yatıyor-

du. 1933'te Şansölye olan Hitler, Propaganda Bakanlığ'ını kurmuş ve tüm yayınları Goebbels'in denetimine sokmuştu. Kült liderin inşasında tek merkezden yürütülen yayınlar büyük önem taşımıştı; karşı propaganda, Führer algısını zayıflatabilirdi. 1934'te Cumhurbaşkanı Hindenburg'un ölümüyle Hitler, halkın onayıyla Führer ilan edilmiş ve Cumhurbaşkanı makamını kaldırmıştı (Fritzsche, 1998).

Propaganda, Almanya'yı "Büyük Alman İmparatorluğu" olarak sunmuş, Hitler'in etkisini güçlendirmişti. Goebbels, radyo yayınları, kitaplar ve mitinglerle halkın Hitler'e mutlak itaatini sağlamış; yeni evli çiftlere Kavgam kitabı hediye edilmiş ve bu esere neredeyse kutsal bir anlam yüklenmişti. Hitler, sert ve güçlü bir lider olarak tasvir edilmiş; Alman halkının sorgusuz sualsiz peşinden gitmesi gereken bir figür olarak sunulmuştu. Nürnberg mitingleri, kült liderin inşasına katkı sağlamış ve zamanla yarım milyonu aşkın katılımcıyla zirveye ulaşmıştı.

Sonuç olarak Nazi propagandası, Hitler'i yaşamını halka adanmış, üstün niteliklere sahip ve her zaman doğruyu söyleyen bir efsane olarak sunmuş; posterlerde tanrısal bir otorite olarak göstermiş ve onun tek lider olduğu, onsuz bir Nazi Almanyası'nın başarısız olacağı vurgulanmıştı. Bu sayede Hitler'in kararları itirazsız kabul edilmişti (Koenigsberg, 2009).

Militarizm ve Savaş Kültü

Nazi propagandası, militarizm ve savaşı yücelterek Alman toplumunu sistematik biçimde savaşa hazırlamıştı. Savaş, ulusal bir görev ve kaçınılmaz bir kader olarak sunulmuş; bu söylem aracılığıyla Alman halkının savaşa verdiği destek artırılmıştı. Nazi Almanyası döneminde militarizm, propaganda yoluyla güçlendirilmiş ve toplumsal yaşamın tüm alanlarına nüfuz etmişti. Naziler, Almanya'nın askerî gücünü sürekli vurgulayarak ulusal gurur ve üstünlük duygularını pekiştirmişti. Propaganda, askerî gücün

Alman ulusunun onurunu, direncini ve tarihsel misyonunu temsil ettiği mesajını kitlelere iletmeyi amaçlamıştı. Militarizmi desteklemek amacıyla çok sayıda araç kullanılmış, özellikle askerî zaferlerin ve kahramanlık anlatılarının abartılı biçimde sunulması, Alman ordusunun yenilmezliği ve üstünlüğü temasını güçlendirmişti (Welch, 2002; Kershaw, 2008). Askerî liderler, özellikle Hitler, mit haline getirilmiş ve kahraman figürler olarak sunulmuştu. Askerî marşlar ve semboller, toplumda militarist duyguları pekiştirmek için yoğun biçimde kullanılmıştı. *Horst Wessel Lied*, Nazi Almanyası'nın millî marşı olarak benimsenmiş ve militarizmin yaygınlaştırılmasında önemli bir araç olmuştu (Çakı vd., 2018). Büyük mitingler, askerler, polisler ve sivillerin bir araya gelmesiyle militarist söylemin kitlesel olarak içselleştirilmesini sağlamıştı.

Gençlerin militarizme yönlendirilmesi amacıyla Hitler Gençliği gibi örgütlenmeler kurulmuş; bu yapılar aracılığıyla askerî disiplin ve ideolojik eğitim yaygınlaştırılmıştı. Bu faaliyetlerin sonucunda Hitler Gençliği'nin üye sayısı 8,7 milyona ulaşmıştı (Koch, 1975; Kater, 2004). Militarizm, aynı zamanda savaş hazırlıkları ve askerî sanayi vurgusu üzerinden ekonomik mobilizasyonu desteklemek için kullanılmış; propaganda yoluyla savaşın kaçınılmaz olduğu düşüncesi halka benimsetilmişti (Welch, 2002; Kershaw, 2008). Haffner'e (1947/2024) göre dönemin kitlesel atmosferi bireyleri içine çekmiş; militarist söylemden kaçınmak neredeyse imkânsız hâle gelmişti.

Militarizmle eşgüdümlü olarak toplumda savaş kültürü de inşa edilmişti. Bu anlayışa göre, haksızlığa uğradığına inanılan Alman ulusu ancak yeni bir savaş yoluyla hakkını geri alabilecekti. Bu amaçla halkta birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek, Nazi propagandacılarının temel hedeflerinden biri olmuştu. Propaganda faaliyetleri, bireyleri kolektif bir kimlik etrafında birleştirerek toplumsal dayanışmayı artırmayı amaçlamıştı.

Nazi Almanyası'nda yaşayan bir bireyin aktardığına göre, rejim Alman toplumunu yoğun bir yoldaşlık ve aidiyet duygusu içine çekmişti. Bireyler, erken yaşlardan itibaren Hitler Gençliği, SA, Reichswehr, kamplar ve çeşitli örgütlenmeler aracılığıyla kolektif kimliğe alıştırmış; toplumun her alanında dava ve silah arkadaşlığı fikri yaygınlaştırılmıştı (Haffner, 1947/2024). Bu yoldaşlık anlayışıyla NSDAP alt örgütlerine katılım artmış ve rejimin ideolojik hedefleri doğrultusunda şekillenen bireyler, II. Dünya Savaşı'nda aktif rol almıştı.

Savaşın başlamasından rejimin çöküşüne kadar Propaganda Bakanı Goebbels, elde edilen başarıları abartılı biçimde sunmuş, başarısızlıkları ise sistematik olarak gizlemişti. Ancak Stalingrad yenilgisinin gizlenemeyeceği anlaşılınca, Goebbels propaganda stratejisini değiştirerek “topyekûn savaş” söylemini ön plana çıkarmıştı. Bu söylem, halka ancak toplumun tamamının savaşa katılmasıyla ulusun yok olmaktan kurtulabileceği inancını benimsetmeyi amaçlamıştı (Bytwerk, 1998).

Böylece Nazi propagandasının, savaşın bir varoluş mücadelesi olduğu fikrini sürekli olarak yeniden ürettiği; iktidarın yıkılışına kadar Alman halkına savaşın kazanılmakta olduğu izlenimi verdiği ve propagandanın, bilgilendirmeden tamamen algı yönetimine ve kitlelerin zihnini şekillendirmeye yönelttiği görülebilir.

Aryan Irkı İnancı

Naziler, Almanların Aryan ırkına mensup olduğunu ve Alman ırkının toplumda en üst seviyede yer alması gerektiğine inanmışlardı. Hitler'e göre toplum üç katmandan oluşuyordu: en üstün ırk olan Almanlar, en alt katmandaki Yahudiler ve arada kalan diğer topluluklar. Ari topluluğun inşası için Alman toplumunun diğer etnik gruplardan arındırılması ve Almanların saf ve güçlü genetiğe sahip yeni nesiller

üretmesi sağlanmıştı. Bu durum, Alman ulusunun ve ülkenin geleceği açısından büyük önem arz ediyormuş gibi halka empoze edilmeye çalışılmıştı.

Öncelikli çalışmalar, Alman toplumunun kendi içinde yürütülmüştü. Nazi hükümeti tarafından düzenlenen ve “Aksiyon T-4” olarak adlandırılan ötanazi programı kapsamında birçok Alman vatandaşı öldürülmüştü. Programın amacı, akıl hastası veya fiziksel engelli bireyleri toplumdaki temizlemektir; Naziler buna “ırk hijyeni” adını vermiş ve bu kişilerin yaşamaları devlete yük olarak görülmüştü. Programın başında, Hitler’in kişisel doktorlarından Karl Brandt bulunuyordu. Brandt, tıp bilimini insan yararına kullanmak yerine canavarca amaçlar için kullanan bir figür olarak tarihe geçmiştir (Fleming, 1987).

T-4 programı, Alman ırkının devamı için zorunlu olduğu mesajını halka empoze etmek amacıyla çeşitli propaganda araçlarıyla desteklenmişti. Ders kitapları ve sokak afişleri aracılığıyla ötanazi meşrulaştırılmış; engelli bireyler adeta bir mahlûk gibi resmedilmişti (Çakı, 2018b). İlk yasada yaklaşık 400.000 Alman vatandaşı kısırlaştırılmış, kürtaj yasaklanmış ancak engelli doğacağı tespit edilen fetüsler için istisna getirilmişti. 1937’de çıkarılan “evlilik hijyeni” yasasıyla engelli bireylerin evlenmesi yasaklanmıştı. Karl Brandt, engelli kişileri “işe yaramaz yiyiciler ve yaşamaya hakkı olmayan canlılar” olarak tanımlamış ve Hitler de devletin mali yükünü azaltmak için bu bireylerin temizlenmesini emretmişti (Rotzoll vd., 2006).

1939 yılında, özellikle engelli çocukların öldürülmesi için operasyonlar başlatılmıştı. İçişleri Bakanlığı, doğum bölümünde çalışan tüm doktor ve hemşirelere zihinsel veya fiziksel engelli bebekleri bildirme zorunluluğu getirmişti. Halk sağlığı yetkilileri de engelli çocukları tespit ediyor, ailelerden çocukları kliniklere götürülüyordu; ancak bu klinikler aslında ölüm koşullarıydı (Holokost Ansiklopedisi, 2025). İlk olarak küçük çocuklar yüksek dozda zehirle öl-

dürülmüş, ailelere ise sahte belgelerle “tedavi başarısızlığı” bilgisi verilmişti. Program ilerledikçe yaşlılar da T-4 kapsamına alınmış ve karbonmonoksit gazı yöntemi kullanılmaya başlanmıştı (Rotzoll vd., 2006).

Aryan ırkının yaratılması için yalnızca ölüm programları uygulanmamış; doğum politikaları da geliştirilmişti. 1935'in sonlarında *Schutzstaffel* kısaca SS olarak bilinen Hitler'in özel koruma birimi tarafından başlatılan “Lebensborn”¹⁵ programı ile saf ırktan çocukların dünyaya gelmesi teşvik edilmişti. SS, erkekleri geniş aileler kurmaya yönlendirmiş ve evli olmayan hamile Aryan kadınların kürtaj yaptırmaktan vazgeçmelerini sağlamıştı. Program daha sonra evli olmayan kadınlara maddi destek ve evlat edinme hizmeti sunmuş, kadınlara doğum öncesi bakım ve güvenli yaşam alanları sağlamıştı. Bu programın bir parçası olarak, bekâr kadınlar yeni doğan bebeklerini eve götürmeden önce izin almak zorundaydılar. Programa başvuran ve hizmet alan binlerce kadın olduğu bilinmektedir (Pine, 2010; Stephenson, 2001).

Dışlama ve Ayrımcılık: Irkçılığın En Uç Noktası Holokost

Nasyonal Sosyalist ideolojinin temel unsurlarından biri antisemitizmdi. Halkı Yahudilere karşı kin ve nefrete teşvik eden Nazi propagandaları büyük oranda etkili olmuştu. Kristal Gece olayında, Alman halkı Yahudilere ait işyerlerini ve evleri yağmalamış, birçok Yahudi hayatını kaybetmişti. Yahudiler sosyal hayatta dışlanmış, toplumsal haklardan mahrum bırakılmıştı (Frank, 2023). Okullara, tramvaylara ve hatta bisiklet kullanımı gibi günlük haklara yönelik kısıtlamalar uygulanmıştı. Gestapo¹⁶'ya ihbar edilen Yahudiler, çalışma ve ölüm kamplarına gönderilmişti. Yahudilerin böylesine dışlanmalarına ve ayrımcılığa uğramalarının en birincil nedeni Nazi iktidarının politikalarının Alman halkı tarafından benimsenmiş olmasıydı. O dönem de Nazi iktidarını desteklemeyenler ve Yahudi karşıtı olmayanlar bile, iktidarın

15 Türkçe ‘Yaşam Kaynağı’ anlamına gelir (Holokost Ansiklopedi, 2025).

16 Gestapo, Nazi Almanyası'nın acımasız siyasi polis teşkilatıydı ve rejimin radikal politikalarını uygulamak için sürekli şiddet ve baskı yöntemleri kullandı (Holokost Ansiklopedi, 2025).

uyguladığı politikalara karşı tepkisiz kaldığı için Yahudi nefreti aslında meşrulaştırılmış oluyordu. Yine Yahudi olan Anne Frank'ın (2023) günlüğünde belirttiği gibi; *“Erken saatlerde işlerine giden işçiler bize acıyarak bakarlardı. Bize ulaşım imkanı sağlayamadıkları için duydukları üzüntü yüzlerinden okunurdu”*. Propaganda toplumun tamamına nüfuz etmemişti ve küçük bir azınlıkta olsa Alman toplumu içinde Yahudi nefreti taşımayan insanlar vardı. Ancak propagandanın yüzde yüz çalışmasına ve onlarca insanın katledilmesine neden olan olay, tepkisizlikti. Bu toplumsal tepkisizliğin en çarpıcı örneklerinden biri, Nazi Almanyası döneminde yaşamış Alman hukukçu Sebastian Haffner tarafından aktarılmaktadır. Haffner'a göre Alman toplumu, patolojik antisemitizmi henüz tam anlamıyla içselleştirmemiş olsa da bu duruma karşı güçlü bir direnç göstermeye de istekli olmamıştır. Antisemitizm, çoğu kişi için tali bir mesele olarak görülmüş; kolektif memnuniyet duygusunu bozabilecek her unsur, entelektüel bir korkaklık ve riyakârlıkla bilinçli biçimde görmezden gelinmiş ya da önemsizleştirilmiştir (Haffner, 1947/2024).

Ayrımcılık ve dışlama politikaları yalnızca Yahudilere yönelik kalmamış; Slavlar, Boşnaklar, eşcinseller, engelliler, komünistler ve Romanlar da hedef alınmıştı. İstenmeyen gruplar toplama kamplarına götürülmüş, burada insanlık dışı muameleye maruz kalmıştı. İş göremez durumdaki kişiler gaz odalarında öldürülmüş ve cesetleri krematoryumlarda yakılmıştı. Toplama kampları, hayatın olağan kurumları hâline gelmiş ve Alman halkından duruma alışmaları ve tepki göstermemeleri beklenmişti (Haffner, 1947/2024). Toplama kamplarında, tutsaklar arasında da Nazilere benzer eğilimler gösterenler vardı. “Kapo” olarak adlandırılan bu tutsaklar, gaz odaları ve krematoryumlarda çalışarak kendilerine sağlanan avantajlardan faydalanmış ve sonrasında kurban olacağını bilse de görevlerini yerine getirmişlerdi. Kamp yöneticileri ise bu uygulamaları devletin bekası için meşru görmüştü (Frankl, 2020). Sonuç ola-

rak, Nazi propagandası ve toplumsal baskı, kitlesel tepkisizliği ve normalleşmiş şiddeti besleyerek, Holokost'un gerçekleşmesine zemin hazırlamıştı.

Sonuç

Propaganda, tarih boyunca farklı biçimlerde var olmuş ve her dönemde, uygulayanların hedefleri doğrultusunda kitleleri şekillendirme çabası olarak karşımıza çıkmıştır. Bu çalışma, Nazi Almanyası'nda Joseph Goebbels liderliğinde yürütülen propaganda faaliyetlerini, toplumsal, siyasal ve psikolojik boyutlarıyla incelemiştir. Goebbels'in stratejileri; medya, sanat, eğitim, mitingler, afişler ve radyo gibi etkili iletişim araçları kullanılarak uygulanmış ve Nazi ideolojisinin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesinde belirleyici rol oynamıştır.

Çalışma boyunca elde edilen bulgular, Goebbels'in propagandayı yalnızca bir iletişim yöntemi değil, bir rejimi inşa etme ve kitleleri kontrol etme aracı olarak kurguladığını göstermektedir. Özellikle Goebbels'in belirlediği propaganda ilkeleri, Nazi propagandasının neden bu denli etkili olduğunu anlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Bu ilkeler, halkın umutlarını, korkularını, öfkelerini ve hayal kırıklıklarını hedef alarak, Hitler'in liderliğinde bir kült yaratılmasına ve antisemitist politikaların toplum nezdinde meşrulaştırılmasına hizmet etmiştir. Nazi Almanyası'nda propagandanın bu denli güçlü olmasının sebebi, propagandanın kaynağını oluşturan kitlelerin yani insanların tek bir liderin tahakkümü altında olmalarıdır. Fakat kült liderin yaratılması sürecinin de en önemli aracı yine propaganda faaliyetleridir. Aynı zamanda propaganda, bireyin sorgulama yetisini bastıran, duygulara hitap eden ve rasyonel düşüncüyü geri plana iten bir biçimde uygulanmış; savaşın, şiddetin ve ayrımcılığın normalleştirilmesini sağlamıştır. Nazi Almanyası'nda propaganda, yalnızca bir ikna süreci değil; algıların yönetildiği, gerçeklerin çarpıtıldığı ve tek tip bireyler

yaratılmak istendiği otoriter bir zihniyetin tezahürü olarak değerlendirilmelidir. Goebbels'in ustalıklı tasarladığı bu strateji, tarihin en karanlık dönemlerinden birinde, insanlık dışı uygulamaların ve soykırımın zemininin oluşturulmasına olanak tanımıştır. Nazi propagandası Alman toplumunun sosyal dokusunda ve siyasal algısı üzerinde etkisi halen kalan izler bırakmıştır. Bu bağlamda çalışma, propaganda faaliyetlerinin demokratik değerler üzerindeki yıkıcı etkilerine ve otoriter rejimlerin yükselişinde oynadığı rolün anlaşılmasına katkı sunmaktadır.

Günümüz dünyasında da farklı biçimlerde varlığını sürdüren propaganda olgusu, yalnızca tarihsel ya da siyasal bir inceleme konusu değil, aynı zamanda medya okuryazarlığı, eleştirel düşünce ve demokratik bilinç açısından da dikkatle ele alınması gereken her daim güncel bir konudur. Bu nedenle, Nazi Almanyası ve Goebbels örneği üzerinden yapılan bu analiz, yalnızca geçmişi anlamakla kalmayıp, benzer süreçlerin tekrar etmesini önleyebilmek adına gelecek çalışmalar için de teşvik edici bir nitelik taşımaktadır.

Etik Beyan: Bu çalışmada "Etik Kurul" izini alınmasını gerektiren bir yöntem kullanılmamıştır.

Ethics Statement: In this study, no method requiring the permission of the "Ethics Committee" was used.

Kaynakça

- Akarcalı, S. (2003). *İkinci Dünya Savaşında İletişim ve Propaganda*. Ankara: İmaj Yayıncılık.
- Altun, S.U. (2010). Hitler Almanyası'nda Sanat ve Propaganda. *Sanat ve Tasarım Dergisi*, 1(5), 23-39. <https://doi.org/10.18603/std.76009>
- Balcı, A., Keser, A., & Kocadaş, A. (2023). Siyasetin Kutsal Yüzü: Faşizm ve Totaliter Anlayışlar Üzerinden Bir Değerlendirme. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 20(3), 899-909. <https://doi.org/10.33437/ksusbd.1364966>
- Brandt, J. (2005, May 7). Unter strengster Wahrung der Form: Die Führung der SS-Zeitschrift "Das Schwarze Korps". Frankfurter Allgemeine Zeitung. <https://web.archive.org/web/20080708183640/http://www.dalquen.info/leute/gunter1.htm>
- Bytwerk, R. L. (1998). Goebbels' "Total war" speech. German Propaganda Archive, Calvin University. <https://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/goeb37.htm>
- Çakı, C. (2018 a). Adolf Hitler'in Kült Lider İnşasında Kullanılan Propaganda Posterlerinin Göstergibilimsel Analizi. *Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi*, 3(6), 24-38. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/567214>
- Çakı, C. (2018b). Roland Barthes'ın Göstergibilimsel Çözümlemesi ile Nazi Propagandasında Engelliler. *SDÜ İfade*, 1(2), 66-91. <https://dergipark.org.tr/en/pub/sduifade/issue/45431/569833>
- Çakı, C., Gazi, M. A., Çakı, G. & Almaz, F. (2019). Goebbels Liderliğinde Nazi Almanyası'nda Propaganda Sineması. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 19(4), 149-164. <https://doi.org/10.18037/ausbd.668634>
- Çetin, B.N. (2014). Propaganda olgusu ve propagandanın Amerikanlaşması. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 24(2), 239-265. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/157390>
- Childers, T. (1984). Who, indeed, did vote for Hitler? *Central European History*, 17(1), 45-53. <https://www.jstor.org/stable/4546004>
- Doob, L., Çev. Oskay, Ü. (1968). Goebbels'in Propaganda İlkeleri. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 23(03). https://doi.org/10.1501/SBFder_0000001009
- Ellul, J. (1965). *Propaganda: The Formation of Men's Attitudes*. Vintage Books. https://monoskop.org/File:Ellul_Jacqués_Propaganda_The_Formation_of_Mens_Attitudes.pdf
- Erol, E. G. (2020). Nazi Almanyası'nda Yayıncılık, Na-

zizm İdeolojisinin Yayıdığı Anti-Semitist Söylemlerin İnşası ve Kitapların Propaganda Amaçlı Kullanımı. *Türk Kültüphaneciliği*, 34(4), 693-722. <https://doi.org/10.24146/tk.818460>

Evans, R. J. (2003). *The coming of the Third Reich*. Penguin Books.

Evans, R. J. (2005). *The Third Reich in power*. Penguin Books.

Fleming, G. (1987). *Hitler and the Final Solution*. University of California Press.

Frank, A. (2023). *Anne Frank'ın Hatıra Defteri* (Çev. H. Kuyucu). Epsilon Yayınevi. (Orijinal eser basım tarihi: 1947).

Frankl, V. E. (2020). *İnsanın Anlam Arayışı* (Çev. S. Budak). İstanbul: Okuyan Us Yayınları. (Orijinal eser basım tarihi: 1946)

Fritzsche, P. (1998). *Germans into Nazis*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 978-0674350922.
Fulbrook, M. (1991). *The anatomy of dictatorship*. Cambridge University Press.

Geçikli, F. (2012). GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE PROPAGANDA KAVRAMI. *İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal*(9). <https://doi.org/10.17064/iüifhd.25289>

Goebbels, J. (2019) *Büyük Yalanlar*. (Çev. Duygu Bolat). Zeplin Kitap

Gülada, M. O. (2020). Joseph Goebbels'in Radyo Propagandasının Mizah Çekiciliği Bağlamında Karikatürlerdeki Sunumu. *TRT Akademi*, 5(9), 314-333. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trta/issue/52035/635170>

Gürgen, H. (1990). Propaganda. *Kurgu*, 8(2), 135-157. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kurgu/issue/59614/858842>

Harper, D. (2011). *Online etymology dictionary*. <https://www.etymonline.com>

Haffner, S. (2024). *Bir Alman'ın Hikâyesi Hatırladıklarım (1933-1945)*, (Çev. Demirel, H.), İletişim Yayınları, (Orijinal Eser Basım Tarihi:1947).

Hitler, A. (2023), *"Kavgam Mein Kampf"*, (Aydın, E. Çev.), İstanbul: Ren Yayınevi, (Orijinal Eser Basım Tarihi:1925).

The Holocaust Explained, 'The role of the SA and the SS', erişim: 15 Nisan 2026, <https://www.theholocaustexplained.org/the-nazi-rise-to-power/the-nazi-rise-to-power/sa-and-ss/>

Holokost Ansiklopedisi. (2024). *Ötenazi programı*. <https://encyclopedia.ushmm.org/content/tr/article/euthanasia-program-abridged-article>

- Holokost Ansiklopedisi. (2025). *Engelli bireylerin öldürülmesi*.<https://encyclopedia.ushmm.org/content/tr/article/the-murder-of-people-with-disabilities>
- Holokost Ansiklopedisi. (2026). *Gestapo*.<https://encyclopedia.ushmm.org/content/tr/article/gestapo>
- Holokost Ansiklopedisi. (t.y.). *Nazi afişleri*. Erişim tarihi: 10 Ekim 2024. <https://encyclopedia.ushmm.org/search?query=Nazi+Afi%C5%9Fleri&languages%5B%5D=tr>
- Jowett, G. S., & O'Donnell, V. (2012). *Propaganda & Persuasion* (6. baskı; s. 6-7, 14-16). SAGE Publications. <https://hiddenhistorycenter.org/wp-content/uploads/2016/10/PropagandaPersuasion2012.pdf>
- Karabiber, H., & Doğrusöz Dişiaçık, N. (2023). Nazi Almanyası'nda Bir Propaganda Aracı Olarak Keman: Goebbels'in Stradivarius'u. *Yegah Müzikoloji Dergisi*, 6(3), 511-528. <https://doi.org/10.51576/ymd.1400548>
- Kasım, M. (2013). Hitler Döneminde Propaganda Aracı Olarak Radyo. *Selçuk İletişim*, 6(4), 64-75. <https://doi.org/10.18094/si.73257>
- Kater, Michael H. (2004). *Hitler Youth*. Harvard University Press.
- Kershaw, I. (2008a). *Hitler: A Biography*. New York: W. W. Norton & Company. ISBN 978-0393067576
- Kershaw, I. (2008b). *Hitler: 1889-1936: Hubris*. Penguin Books.
- Keskin Yılmaz, Y., Çakı, C., & Kazaz, A. (2020). Nazi Almanya'sı Döneminde Nazizm İdeolojisindeki Antisemitist Propaganda Mitlerinin Eğitime Yansıması. *Selçuk İletişim*, 13(3), 1081-1113. <https://doi.org/10.18094/josc.775653>
- Koç, Y. (2010). Sivil Faşist Hitler seçimle Gelmişti. *Aydınlık Dergisi*.<https://www.yildirimkoc.com.tr/usrfile/1323637488a.pdf>
- Koenigsberg, R. A. (2009). *Nations have the right to kill: Hitler, the Holocaust, and war*. *Library of Social Science*. ISBN 978 0 915042 24 1.
- Koch, H. W. (1975). *The Hitler Youth: Origins and Development 1922-45*. London: Macdonald and Jane's.
- Lebensborn Programı (2011). <https://tr.topwar.ru/5229-odno-iz-prestuplenie-nacistov-gitlerovskoy-germanii-programma-lebensborn.html>.
- Lohvinenko, B. (2022). Rusya Broşürleri Nazilerininkine Benziyor mu?, *Ukrainer*, <https://www.ukrainer.net/rusya-brosurleri-nazilerininkine-benziyor-mu/>. Erişim Tarihi: 4 Haziran 2024.
- Özaslan, F. Y. (2021), "İkinci Dünya Savaşı Döneminde Alman Propagandası", (Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Pro-

- jesi), İstanbul Üniversitesi. <https://nek.istanbul.edu.tr/ekos/TEZ/ET003012.pdf>
- Özsever, A. (2021), Büyük Buhran'dan Nazizme. *BirGün Gazetesi*. <https://www.birgun.net/haber/buyuk-buhran-dan-nazizme-345679> Erişim Tarihi: 23 Mayıs 2021.
- Pine, L. (2010). *Nazi Family Policy, 1933–1945*. Berg Publishers.
- Pratkanis, A. R., & Aronson, E. (2001). *Age of propaganda: The everyday use and abuse of persuasion* (pp. 75–77, 102–105). W. H. Freeman. https://books.google.com/books/about/Age_of_Propaganda.html?id=luPtAAAAMAAJ
- Qualter, T. H. (1980). Propaganda Teorisi ve Propagandanın Gelişimi. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 35(01). https://doi.org/10.1501/SBFder_0000001406
- Rotzoll, M., Richter, P., Fuchs, P., Hinz-wessels, A., Topp, S., & Hohendorf, G. (2006). The First National Socialist Extermination Crime: The T4 Program and Its Victims. *International Journal of Mental Health*, 35(3), 17–29. <http://www.jstor.org/stable/41345169>
- Stephenson, J. (2001). *Women in Nazi Society*. Routledge
- Taylor, P. M. (2003). *Munitions of the Mind: A History of Propaganda from the Ancient World to the Present Era* (3. baskı; s. 112–114, 210–213). Manchester University Press.
- Tekel, Z. (2019), “Siyasal Propaganda: Alman Nazizmi ve Goebbels Örneği”, (Yüksek Lisans Tezi), YÖK Tez Merkezi (Tez No: 583667). <file:///C:/Users/MSI/Downloads/583667.pdf>
- Türk Dil Kurumu. (t.y.). *Propaganda*. Güncel Türkçe Sözlük. <https://sozluk.gov.tr>
- United States Holocaust Memorial Museum. (n.d.). Der Stürmer. Retrieved April 15, 2026, from <https://encyclopedia.ushmm.org/tags/en/tag/der-sturmer>
- United States Holocaust Memorial Museum. (n.d.). Joseph Goebbels. Retrieved April 15, 2026, from <https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/joseph-goebbels-1>
- Yaylagül, L. (2018). *Kitle İletişiminde Propaganda ve İdeoloji*. İletişim Yayınları.
- Yılmaz, H. (2018). İnsan İlişkilerinde Manipülasyon Ölçeği. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 7(4). <https://dergi-park.org.tr/en/download/article-file/639149>
- Yurdakul, A., & Alperen, A. (2019). Nazi Almanyası'nda Çocuk Kitaplarının Propaganda Aracı Olarak Kullanılmasına Dair Bir Örnek: Der Giftpilz (Zehirli Mantar). *Alman Dili Ve Kültürü Araştırmaları Dergisi*, 1(2), 15-34. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/907133>
- Welch, D. (2002). *The Third Reich: Politics and Propaganda*. London: Routledge.